

MARCELO ARAÚJO DA NÓBREGA

*ASPECTOS FITOGEOGRÁFICOS DA CAATINGA E
POTENCIALIDADES DE SEUS RECURSOS NATURAIS RE-
NOVÁVEIS.*

RECIFE
1991

MARCELO ARAÚJO DA NÓBREGA

ASPECTOS FITOGEOGRÁFICOS DA CAATINGA
E POTENCIALIDADES DE SEUS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS

DISSERTAÇÃO QUE APRESENTA A UNIVERSI
DADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE-NO
CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, ORI
ENTADA POR FERNANDO DE OLIVEIRA MOTA
FILHO E CO-ORIENTADA POR HEBER RODRI
GUES COMPASSO, A FIM DE OBTER O GRAU
DE MESTRE EM GEOGRAFIA.

RECIFE/1991

PENSAMENTO

Isto sabemos. A terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos: todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida; ele é simplesmente um de seus fios. O que quer que faça ao tecido, faz a si mesmo.

- de um cacique Seattle -

AGRADECIMENTOS

Nestes dois anos de desenvolvimento desta pesquisa, tenho recebido ajuda, inspiração e encorajamento inestimáveis, vindos de muitas pessoas, alguns como professores, outros amigos, colegas e familiares. Fica difícil citar a todos nominalmente, entretanto, em diversas ocasiões, as contribuições foram tão notáveis que merecem menção especial.

Fernando de Oliveira Mota Filho, orientador da dissertação e Heber Rodrigues Compasso, co-orientador, merecem agradecimentos especiais pelas valiosas contribuições que deram à pesquisa. Agradeço suas ajudas, seus conselhos, seus ensinamentos e esclarecimentos.

Rose Claire Laroche, ex-orientadora desta pesquisa, colaborou com a idéia inicial do trabalho. Agradeço o constante empenho na época em que orientava a dissertação.

Maria Celeida Jucá de Albuquerque Pimentel contribuiu gentilmente com sugestões quanto à parte gramatical do texto e Caio Augusto Maciel acompanhou o trabalho de campo dando enorme ajuda.

Manuel Tôrres, Prefeito da Cidade de Caicó, foi muito gentil por ter cedido uma viatura para a realização do trabalho de campo.

Agradecimentos também para Teônio Acioly, pelos ca
prichosos desenhos e Ana Elizabeth Cavalcanti pela excelente
datilografia.

S U M Á R I O

	Pág.
LISTA DE FIGURAS	8
LISTA DE TABELAS	10
PALAVRAS CHAVE DA PESQUISA	11
ABSTRACT	12
RESUMO	13
INTRODUÇÃO	14
CAPÍTULO I	
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	19
1- SINOPSE SOBRE OS DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL	20
2- INTERPRETAÇÃO DE DADOS ORBITAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	25
2.1- A INTERPRETAÇÃO VISUAL DA IMAGEM	25
2.2- A INTERPRETAÇÃO DIGITAL DOS DADOS	29
3- CLASSIFICAÇÃO E CARTOGRAFIA DA VEGETAÇÃO COM ASPECTOS DE ALTERAÇÕES AMBIENTAIS A PARTIR DAS IMAGENS ORBITAIS	35
3.1- CLASSIFICAÇÃO UTILIZADA	35
3.2- VERIFICAÇÃO DA VERDADE TERRESTRE	38
3.3- O MAPEAMENTO	39
4- O ZONEAMENTO	40

4.1- ZONAS ECO-FITOFISIONÔMICAS	40
4.2- DELIMITAÇÃO DAS ZONAS	41
4.3- OS ESTUDOS PARA DELIMITAÇÃO DAS ZONAS	43
5- MATERIAL UTILIZADO	47
CAPÍTULO II	
ÁREA DA PESQUISA, RESULTADOS E DISCUSSÕES	50
1- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA	51
2- GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA	54
3- INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E BIOCLIMÁTICAS	63
4- PRINCIPAIS CLASSES DE SOLOS	72
5- ASPECTOS CULTURAIS	79
5.1- BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA	79
5.2- USO DO SOLO RURAL ATUAL	82
5.3- IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES AMBIENTAIS NAS IMAGENS TM	87
6- VEGETAÇÃO	91
6.1- FITOFISIONOMIAS	92
6.2- IDENTIFICAÇÃO NAS IMAGENS TM	100
7- AS ZONAS ECO-FITOFISIONÔMICAS	103
8- A INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ORBITAIS	112
8.1- INTERPRETAÇÃO VISUAL	112

8.2- INTERPRETAÇÃO DIGITAL	116
9- ESTRUTURA DA LEGENDA DAS CARTAS	124
9.1- CARTA DA COBERTURA VEGETAL	124
9.2- CARTA DAS ZONAS ECO-FITOFISIONÔMICAS	128
CAPÍTULO III	
PROPOSTA PARA O MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS NA ÁREA	131
1- GENERALIDADES	132
2- PROPOSTA PARA ÁREAS COM VEGETAÇÃO NATIVA NÃO DEGRADADA	134
3- PROPOSTA PARA ÁREAS COM VEGETAÇÃO DEGRADADA E COM <u>CUL</u> TIVOS AGRÍCOLAS	141
CAPÍTULO IV	
CONSIDERAÇÕES FINAIS	154
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	160

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
1- Espectro eletromagnético	21
2- Disposição das bandas espectrais dos sistemas senso <u>res</u> do Landsat (MSS e TM) e do SPOT no espectro <u>ele</u> tromagnético.....	23
3- Processo de análise de imagens	27
4- Função bidimensional representando uma imagem	30
5- Fluxo de trabalho do tratamento computacional de <u>ima</u> gens.....	32
6- Curva média da vegetação fotossinteticamente ativa..	37
7- Mapa da Região Nordeste. Localização da área da <u>pes</u> quisa.....	52
8- Municípios que compõe a área da pesquisa	53
9- Carta hipsométrica	174
10- Mapa de pluviometria: Média anual.....	64
11- Diagrama ombrotérmico: Bioclima seco.....	67
12- Diagrama ombrotérmico: Bioclima subseco.....	68
13- Carta de solos	174
14- Solo em adiantado estágio de degradação, apresentan <u>do</u> intenso processo erosivo. Município de São Fernan <u>do</u> - RN.....	85
15- Composição dos canais 1, 2 e 3 do Landsat- TM (área da	

LISTA DE TABELAS

	Pág.
1- Relação do intervalo das bandas espectrais do MSS, TM, XS e principais aplicações em recursos naturais.....	24
2- Bioclimas da área	70
3- Condições eco-fitofisionômicas das formações vegetais	99
4- Condições ambientais das zonas eco-fitofisionômicas..	108
5- Estatísticas dos níveis de cinza por canal	116
6- Composição de canais e cores	116
7- Matriz de contingência.....	121
8- Número de pontos da imagem digital	122
9- Madeiras de lei da caatinga.....	139
10- Utilidade econômica das plantas indicadas para projetos agro-silvícolas.....	148
11- Uso atual e proposta de uso do solo nas zonas eco-fitofisionômicas e compartimentos.....	153

pesquisa)	90
16- Imagem unidimensional, banda 3 do Lansat-TM (área da pesquisa).....	112
17- Composição dos canais 1, 4 e 7 do Landsat-TM (área de Florânia).....	113
18- Histogramas bidimensionais: canais 2 e 1; 3 e 1;4 e 1; 5 e 1; 6 e 1 e, 3 e 2	119
19- Histogramas bidimensionais: canais 4 e 2; 5 e 2;6 e 2;. 4 e 3; 5 e 3 e, 6 e 3.....	119
20- Histogramas bidimensionais: canais 5 e 4; 6 e 4 e, 6 e 5.....	120
21- Classificação MAXVER . Cobertura vegetal da área de Florânia.....	123
22- Carta da cobertura vegetal.....	174
23- Vista parcial de uma Floresta seca densa com área queimada para o plantio de culturas de subsistência. Município de Florânia-RN.....	125
24- Caatinga arbustiva densa onde se observa a ação antrópica. Município de São José do Seridó-RN.....	125
25- Caatinga degradada com pastagens vendo-se ao fundo o açude Itãns. Município de Caicó-RN.....	127
26- Mosaico de cultivos e vegetação degradada com solo exposto em um compartimento interserrano. Município de Jucurutu-RN.....	127
27- Carta das zonas eco-fitofisionômicas	174
28- Compartimento de litologia sedimentar apresentando a área de contato entre o cristalino e o sedimento. Município de Upanema-RN.....	130

PALAVRAS CHAVE DA PESQUISA:

- FITOGEOGRAFIA
- RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL
- CARTOGRAFIA DA COBERTURA VEGETAL
- ECOFITOFISIONOMIA
- ZONEAMENTO AMBIENTAL
- SERIDÓ

ABSTRACT

This research realized in the Serido micro-region and the surrounding area concerns the study of the *caatinga* environmental factors, its phytogeography and natural potentialities. Data from orbital remote sensor made it possible to make an inventory of the renewable resources, mapping of physionomical aspects and human action on the *caatinga*. Methodological processes include techniques of satellite image interpretation (spectral methods) and regionalization techniques. The Landsat-TM images, taken in 1988, show both the plant cover situation and man-made landscape modifications. The regionalization techniques directed to an environmental zoning, identify two zones and in them three types of smaller units (compartments or local facies). The identification of the zones, compartments and different kinds of plant cover, allowed us to identify the current situation of renewable resources and human action. Human intervention brought about an atypical and stunted vegetation, and soil degradation. The cropping systems and livestock raising are the main causes of the slow depletion of the resources. Shortsightedness is responsible for the current situation. Recommendations are made and suggestions presented with a view to improve farming techniques and land potential conservation according to local environmental and socio-economic conditions.

RESUMO

Esta pesquisa, realizada na microrregião do Seridó e arredores, trata dos condicionantes ambientais da caatinga, sua fitogeografia e suas potencialidades naturais. Através de informações fornecidas pelo sensoriamento remoto orbital é elaborado um inventário dos recursos naturais renováveis, mapeamento dos aspectos fisionômicos e da ação antrópica na caatinga. Nos procedimentos metodológicos são utilizados métodos e técnicas de interpretação de imagens de satélites (métodos espectrais) e técnicas de regionalização. As imagens de satélite Landsat - TM, fotografadas em 1988, revelam a situação da cobertura vegetal e as modificações realizadas pelo homem na área. O uso das técnicas de regionalização, objetivando um zoneamento ambiental, indica a existência de duas zonas e três unidades ambientais menores (compartimentos ou fácies locais). A identificação das zonas, dos compartimentos e do estado dos diferentes tipos de cobertura vegetal, permite revelar a situação dos recursos naturais renováveis, e a ação humana sobre eles. Observa-se que a intervenção antrópica tem criado uma vegetação descaracterizada, raquítica e solos cada vez mais degradados. São indicadas como causas principais da exaustão (ou diminuição) gradual desses recursos as atividades agropecuárias, sempre realizadas no sentido de se obter resultados imediatos, não considerando os efeitos negativos sobre o ambiente. São recomendadas medidas e apresentadas algumas sugestões para a conservação do ambiente e dos recursos renováveis, respeitando, ou levando em consideração, as peculiaridades de cada zona e as necessidades sócio-econômicas da região.

INTRODUÇÃO

A temática da dissertação é a identificação do meio ambiente da caatinga, mais precisamente os aspectos fitogeográficos e as potencialidades dos recursos naturais renováveis, através da utilização de métodos e técnicas de sensoriamento remoto orbital. Este procedimento é adotado para a microrregião do Seridó e arredores, e compreende parte dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

A área da pesquisa exhibe características fisiográficas e biogeográficas típicas das regiões quentes e semi-áridas intertropicais. O relevo apresenta-se diversificado, não obstante, é, representado por extensas superfícies planas, constituídas por rochas cristalinas em sua maioria. Sobre estas superfícies desenvolvem-se solos rasos e pedregosos e uma vegetação quase sempre esparsa, arbustiva e degradada. A causa dessa degradação, são as atividades econômicas da agropecuária, que é a base da economia da região.

O estudo tem por finalidade mostrar as diversas fitofisionomias existentes na área e as modificações ambientais ocorridas, inventariar os recursos naturais renováveis e propor técnicas de manejo segundo as diferentes fisionomias apresentadas pelo espaço na área. Tem como objetivos específicos a identificação e mapeamento da cobertura vegetal; avaliação da interdependência dos fatores climáticos, fisiográficos e pedológicos na fitofisionomia; identificação das alterações ambien

tais e os efeitos da ação humana sobre a caatinga; e proposta de preservação e exploração racional dos recursos naturais renováveis na área.

A metodologia do trabalho adota uma atividade de pesquisa multidisciplinar em função de critérios ambientais, culturais e espectrais. Os métodos empregados não obedecem a conceitos rígidos e definições unicamente teóricas de antigas e novas escolas; eles se situam ao nível das ciências e técnicas que beneficiam a Biogeografia. Esses métodos mostram como a pesquisa biogeográfica abre perspectivas de utilização da teledetecção para uma concepção global e atualizada da dinâmica das paisagens e dos impáctos humanos sobre o ambiente. Graças aos satélites de sensoriamento remoto é possível avaliar isso. Alguns dos satélites repetem a mesma órbita a cada quinzena, tornando-se um importante meio de supervisionar o dinamismo do ambiente e dos ecossistemas (a ecodinâmica). Outra vantagem da utilização das imagens de satélites é a possibilidade de se avaliar mais precisamente o comportamento espacial dos elementos do meio ambiente, identificando e cartografando esses elementos com mais exatidão.

Como as imagens orbitais possibilitam essencialmente informações sobre a fisionomia e dinamismo da vegetação e da paisagem, procurou-se utilizar outros procedimentos metodológicos onde o meio físico e o biológico fossem levados em consideração no seu conjunto. Estes procedimentos possibilitaram a elaboração de um zoneamento denominado de eco-fitofisionômi-co, o que permitiu caracterizar o meio ambiente regional.

A dissertação foi dividida em quatro capítulos, sendo o primeiro destinado aos procedimentos metodológicos, onde são descritas as técnicas de interpretação de imagens orbitais, a classificação utilizada para a cartografia das formações vegetais e do meio ambiente e os métodos empregados para o zoneamento. No segundo capítulo, são analisados os elementos que compõem o ambiente regional, a intervenção humana no espaço, os resultados encontrados no zoneamento e nas técnicas de sensoriamento remoto orbital. No terceiro, são sugeridas técnicas de manejo para os recursos naturais renováveis na área de acordo com os resultados do zoneamento e das unidades fisionômicas identificadas nas imagens orbitais. O quarto capítulo, corresponde às considerações e recomendações sobre os métodos e as técnicas empregadas e aos resultados obtidos.

Na análise feita a respeito do potencial dos recursos naturais renováveis da área, constatou-se que trata-se de um território com boas possibilidades econômicas. Os solos são rasos e pedregosos mas possuem outras propriedades que satisfazem o desenvolvimento da vida vegetal, entretanto, o clima impede o desenvolvimento normal da agricultura tradicional em alguns anos. A vegetação é de pequeno porte e apresenta baixa biomassa, no entanto, possui uma flora rica em espécies de valor econômico que podem ser utilizadas.

O mais grave problema verificado quanto à utilização desses recursos naturais é que eles são mal manejados. O homem nordestino tem provocado amplas modificações no ambiente, substituindo e eliminando a vegetação e degradando os so-

los. A interferência humana fez com que a vegetação medrasse cada vez mais degradada e menos rica em espécies.

Através dos resultados identificados com os recursos do sensoriamento remoto orbital pôde-se verificar que a vegetação não degradada representava em 1988 aproximadamente 20% da área da pesquisa. As áreas com vegetação degradada e pastagens são as que apresentam maior superfície, 55,18% do total. Nestas áreas a pecuária extensiva é a atividade predominante. A agricultura ocupa cerca de 20% da área, incluindo os terrenos em pousio e aqueles em fase de degradação. Esta atividade tem provocado contínuos desmatamentos e causado a erosão dos solos.

Quanto ao zoneamento, identificou-se duas zonas ecofitofisionômicas denominadas de zonas seca e subseca e numerosas variações espaciais nas suas fisionomias; são os chamados compartimentos ou fácies locais.

Estando as zonas e os compartimentos definidos e a partir do cotejamento e combinação das diferentes informações e resultados existentes no estudo, e diante do crítico quadro de deterioração do ambiente em determinados locais, procurou-se apresentar uma proposta alternativa de manejo e ocupação das zonas e compartimentos identificados pelo zoneamento ambiental.

Para zona seca, nas áreas com vegetação degradada, sugere-se a silvicultura com espécies nativas. Nos seus com

partimentos, aqueles situados nos vales dos rios, a proposta é a agricultura irrigada; na zona subseca existem ainda numerosos locais com vegetação não degradada a proposta é de preservar esses locais inclusive a criação de uma estação ecológica em lugar indicado. Nos seus compartimentos, principalmente os de litologia sedimentar situados a mais de 700m de altitude, o clima é favorável à agricultura seca. São os únicos locais da área onde é proposto o cultivo da agricultura seca.

Enfim, esta pesquisa desenvolvida no campo da Biogeografia e Geografia Física, utilizando-se de métodos e técnicas de sensoriamento remoto orbital, propõe-se a fornecer informações valiosas para a solução dos graves problemas ambientais existentes na região do Seridó e arredores.

CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

1- SINOPSE SOBRE OS DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL

As técnicas conhecidas por sensoriamento remoto¹ datam do século passado. No princípio, elas se achavam restritas às emissões da energia visível, para as quais eram utilizadas as técnicas fotográficas, como o uso de fotografias aéreas. Na década de 70 uma nova fase de utilização de informações de recursos terrestres se estabeleceu com o advento dos satélites (Sensoriamento remoto orbital) equipados com sistemas sensores imageadores², capazes de captar dados em diferentes partes do espectro eletromagnético (Fig. 1). As variações na distribuição da energia eletromagnética refletida e emitida pelas feições da superfície da terra, quando captadas por sensores remotos³, fornecem dados necessários ao levantamento e inventário dos recursos naturais, monitoramento do meio ambiente e uso da terra. O intérprete vale-se de modelos (tonalidade, cor, forma, etc.) para obter informações sobre o meio e o uso da terra (ANDERSON et al., 1976:21).

- (1) Entende-se por sensoriamento remoto um conjunto de técnicas que possibilitam obter informações de um objeto, sem que haja um contato físico com ele, com ajuda de um sensor. Os sensores são equipamentos que tem a capacidade de coletar e registrar, sob a forma de imagens, a energia eletromagnética refletida ou emitida pelos objetos e acontecimentos do meio ambiente e os fenômenos físicos e químicos.
- (2) Os sensores imageadores são sensores que atuam desde a faixa do visível até o infravermelho distante com detectores apropriados.
- (3) Os equipamentos de sensoriamento remoto não registram a atividade diretamente. O sensor obtém uma resposta baseada em muitas características da superfície do terreno.

Fig.1 - Espectro Eletromagnético

Os satélites de sensoriamento remoto geralmente descrevem órbitas quase polares em torno da Terra, entre altitudes de 700 a 1.000 km. Inicialmente os satélites foram desenvolvidos e lançados pela **NASA** a partir de 1972, sendo o primeiro lançamento, o do *Earth Resources Satellite* ou **ERTS-1** o qual é seguido pelo **ERTS-2** passando finalmente a série Landsat. O primeiro sensor utilizado foi o *Multi Spectral Scanner* (**MSS**), contendo 4 bandas espectrais e resolução espacial de 80 metros no terreno (79 x 56 m). Com o lançamento do Landsat-4 um novo sensor passa a operar, o Mapeador Temático (**Thematic Mapper-TM**) possuindo 7 bandas espectrais e resolução de 30 metros. Em 1986, a França lança um novo satélite, o **SPOT** (satélite Probatoire d'observation de la Terre) com melhor poder de resolução, contendo dois módulos, um multi-espectral de 3 bandas e resolução espacial de 20 metros e um módulo pancromático com resolução espacial de 10 metros. A posição das bandas espectrais dos sensores satélites podem ser visualizados na figura 2.

Os sensores imageadores a bordo dos satélites permitem um rápido e eficaz método de transmissão de dados. Os dados em forma digital são recebidos por telemetria através de antenas instaladas na superfície da Terra. A utilização dos dados codificados em sistemas de computador e a preparação do processo digital das imagens, possibilitam vastas informações.

As técnicas de sensoriamento remoto orbital são muito úteis para o mapeamento e inventário da vegetação e outros recursos naturais (Tabela 1). Com sua capacidade multiespec

Fig. 2 - Disposição das bandas espectrais dos sistemas sensores do Landsat (MSS e TM) e do Spot no espectro eletromagnético.

tral, visão sinótica da superfície da Terra e repetitividade temporal, os dados produzidos pelos sistemas orbitais são uma ferramenta importante, não apenas para verificar o estado atual da cobertura vegetal, mas também para observar o seu dinamismo.

Tabela 1 - Relação do intervalo das bandas espectrais do MSS, TM e XS e principais aplicações em recursos naturais.

Intervalo (um)	Bandas			Aplicações Principais
	MSS	TM	XS	
0,45 - 0,6	4	1,2	1	<ul style="list-style-type: none"> . Mapeamento costeiro; . Diferenciação solo/vegetação; . Diferenciação entre tipos de vegetação; . Reflectância de vegetação verde sadia.
0,61 - 0,7	5	3	2	<ul style="list-style-type: none"> . Absorção da clorofila para diferenciação entre espécies; . Separação de zonas com vegetação; . Enfatização de contraste entre diferentes tipos de vegetação.
0,71 - 1,1	6,7	4	3	<ul style="list-style-type: none"> . Estimativa de fitomassa; . Delineamento de corpos d'água.
1,55 - 1,75		5		<ul style="list-style-type: none"> . Medidas de umidade da vegetação e solo; . Tipo de cultura; . Diferenciação entre nuvens e neve.
2,08 - 2,35		7		<ul style="list-style-type: none"> . Mapeamento hidrotermal e formações rochosas.
10,4 - 12,6	8	6		<ul style="list-style-type: none"> . Mapeamento de stress térmico em plantações; . Mapeamentos termais.

FONTE: Modificado de GARCIA (1984: 136-137).

2- INTERPRETAÇÃO DE DADOS ORBITAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Na pesquisa foram utilizadas interpretações manual e digital dos dados registrados pelo sensor **TM**. Para interpretação dos dados orbitais tanto visual como digital, o conhecimento prévio das características espectrais dos objetos terrestres no espaço e no tempo facilitou a identificação dos tipos de vegetação e de outros elementos da cobertura do solo. Também o levantamento bibliográfico sobre os diferentes aspectos geográficos da área e o trabalho de campo foram úteis para interpretação da cobertura vegetal. Aliás, estes procedimentos são essenciais para um trabalho de interpretação de imagens de sensoriamento remoto, utilizando a técnica de classificação supervisionada.

2.1- A INTERPRETAÇÃO VISUAL DA IMAGEM

Segundo NOVO (1989:251) a interpretação visual de imagens envolve pelo menos três atividades fundamentais: identificação de objetos/fenômenos, aquisição de medidas e a solução de um problema prático. A identificação de objetos/fenômenos é realizada a partir dos elementos de análise de imagens, que são: tonalidade, cor, tamanho, forma, textura, padrão, altura, sombreamento, localização e contexto. A tonalidade é o principal elemento e traduz as diferenças de reflectância em função do comprimento de onda correspondente à reflectância do objeto. Para identificação das formações vegetais, a tonali

dade vai depender da biomassa. A textura diz respeito à variação dos tons de cinza contidos na imagem, por unidade de área, e pode ser dividida em três categorias: lisa, média e grosseira. O padrão diz respeito a organização dos objetos numa cenna. Os outros elementos de análise de imagens são secundários.

O primeiro passo na interpretação visual da imagem foi a demarcação de toda a imagem sobre cartas topográficas¹, mosaicos de radar² e cartas imagens de radar, além de cartas temáticas³. Isto foi importante para a localização e o conhecimento geográfico da área. A demarcação foi realizada com base em pontos de referência identificados na imagem e nos documentos cartográficos. Medidas cartográficas foram necessárias quando se utilizou escalas diferentes.

Após a demarcação da imagem sobre os mapas e cartas, identificou-se as coordenadas geográficas e os principais acidentes geográficos: rios mais importantes, estradas, cidades e serras. Essas informações foram plotadas sobre um overlay (papel poliéster transparente). As informações contidas no overlay serviram de base cartográfica para a montagem da carta final da cobertura vegetal. Este procedimento foi útil para a colocação das informações bibliográficas sobre a área de interesse.

(1) As cartas topográficas permitiram identificar os topônimos, a rede rodoviária, a hidrografia e a altitude do relevo.

(2) Os mosaicos de radar forneceram informações valiosas sobre o relevo da área.

(3) As cartas temáticas facilitaram a identificação dos componentes do meio ambiente na imagem.

Fig. 3- Processo de análise de imagens.

FONTE: Estes et al. (1983), ap. NOVO (1989:252).

O levantamento bibliográfico permitiu adquirir in formações sobre as características naturais e culturais da área e informações sobre o comportamento espectral de diferentes tipos de vegetação nativa, cultivos agrícolas e outros elementos da cobertura do solo referente a diversas bandas, em especial a banda 3¹. O passo seguinte, foi a interpretação preliminar da imagem baseada nos seus elementos de identificação.

A imagem utilizada datada de 31.08.88 corresponde ao período seco na região. Imagens do período seco não recomendadas, porque permitem identificar melhor os tipos de vegetação e discriminar, em alguns casos, diferenças de forma dentro de um mesmo tipo de vegetação (SANTOS et al., 1981a:19). Estas in formações teóricas ajudaram a identificar, na imagem, a ocorrência das fitofisionomias.

Após a realização do levantamento bibliográfico e da interpretação preliminar da imagem, além do trabalho de reconhecimento de campo², iniciou-se a separação da vegetação e outros elementos em unidades homogêneas na imagem unidimensional (banda 3- preta de branca). Depois da interpretação da imagem e definição dos limites das associações vegetais, cultivos agrícolas e solo exposto, foi dado início a transferência de informações para a base cartográfica.

(1) Esta banda é aconselhável, pois a vegetação têm a propriedade de absorver maior quantidade de energia eletromagnética na região do visível em relação direta ao aumento de densidade da cobertura vegetal (SANTOS et al., 1981a:19).

(2) O trabalho de reconhecimento de campo foi realizado logo após a interpretação preliminar da imagem. Este trabalho permite ao intérprete checar no campo os locais (na imagem) não identificados pela foto interpretação preliminar.

2.2- A INTERPRETAÇÃO DIGITAL DOS DADOS

Esta técnica consiste no processamento digital de imagens por meio do computador. O processo de transformação em dados digitais é conhecido por digitalização, ou seja, é a manipulação numérica de dados contidos em imagens digitais.

O termo imagem ou imagem monocromática é representada por uma função matemática (bidimensional) "f" de duas variáveis, onde $f(x,y)$ - o valor da função do ponto de coordenadas espaciais (x,y) - é o brilho ou o nível de cinza (Fig. 4). Uma imagem digital pode também ser considerada como uma matriz¹, cujos índices de linhas e colunas identificam espacialmente um ponto e, o valor inteiro do elemento correspondente, na matriz, identifica seu nível de cinza. Geralmente o tamanho da matriz tem 512 linhas x 512 colunas e cada ponto (pixel) pode assumir 256 níveis de cinza. Para cada ponto segundo o nível de cinza apresentado é atribuído um valor: o valor "0", quando ele é preto, e, "255", quando se apresenta branco.

As técnicas de tratamento digital são realizadas através de um sistema de análise de imagens. Esse sistema engloba o suporte material conhecido como *hardware*, como também os programas de manipulação de dados que representa o *software*.

(1) Uma matriz é um conjunto de elementos (células) ou *pixels* (do inglês *picture element* = elemento de imagem).

Fig. 4- Função bidimensional representando uma imagem.

O *hardware* utilizado foi o da série alemã **ERDAS**, especificamente a versão **PC-386/20** e o *software* ou suporte lógico¹ escolhido foi o processamento interativo².

O início do tratamento digital ocorreu quando as imagens foram transferidas das fitas magnéticas para a memória do computador. Um dos objetivos deste tratamento consiste em avaliar seus limites e suas possibilidades utilizando uma linguagem própria ao tratamento e a pesquisa.

No visualizador da imagem (imagem 215/64/C), selecionou-se uma área teste representativa da área da pesquisa. Os canais 1, 2, 3, 4, 5 e 7 foram gravados. Em seguida foi realizado uma composição de 3 canais para iniciar os trabalhos. A ordem do trabalho inclui o pré-processamento, o realce, a classificação, a análise e a compreensão distribuídos progressivamente em três níveis de abstração: baixo, médio e alto (DIAS et al., 1987:39 - Fig. 5).

Nesta pesquisa não foi necessário realizar o pré-

- (1) BRACKEN (1983) ap. NOVO (1989:217) define o suporte lógico dos sistemas de análise de imagens como sendo o conjunto unificado de programas voltados para a execução de cálculos e processamento necessários à manipulação de imagens.
- (2) Significa dizer, que o usuário participa, como um componente fundamental, na atividade de análise de dados e, para isto, o sistema de análise de imagens deve estar apto a fornecer respostas ao usuário em um intervalo de tempo em torno de 5 segundos entre duas operações sucessivas (NOVO, 1989:217).

Fig. 5 - Fluxo de trabalho do tratamento computacional de imagens.

FONTE: DIAS et al. (1989 : 39).

processamento¹; o realce² da imagem foi o primeiro tratamento dado.

A fase seguinte foi a classificação dos objetivos (classes) da imagem, ou melhor associar cada classe ou padrão a um objeto conhecido. Para isto, utilizou-se de técnicas de classificação digital. Dentre elas, as técnicas de classificação multiespectral³ supervisionada. Na operação da classificação o computador realizou provas e métodos estatísticos fundamentados na probabilidade gaussiana, o máximo de verossimilhança (método de máxima verossimilhança)⁴. A classificação das classes por este método requer que as amostras de treinamento sejam homogêneas e representativas das classes de interesse. Os histogramas bidimensionais⁵ revelam se elas são bem representativas ou não. Se cada classe contida no histograma se apresenta indivi

- (1) O pré-processamento para DIAS (1987:39) é o primeiro tratamento que se dá a imagem. Através dele pode-se reduzir os efeitos provocados por influência da atmosfera ou por imperfeições do sistema sensor, além de efetuar correções geométricas e radiométricas.
- (2) O realce diz respeito a várias técnicas destinadas a melhorar a discriminação visual dos objetos da cena. O objetivo do realce é de produzir uma cena com maior conteúdo de informação para o intérprete.
- (3) Ela permite que o critério de decisão dependa da distribuição de níveis de cinza em vários canais espectrais. Ela é supervisionada, porque o analista está em constante interação com o sistema de análise de imagens digitais. É um método determinista que consiste na interpretação da imagem com ajuda das observações no campo.
- (4) No processo de classificação de uma imagem multiespectral pelo método de máxima verossimilhança, cada classe é descrita por uma função de densidade de probabilidade multivariada. A idéia básica do método é atribuir cada vetor de *pixels* à maior função densidade computada naquele ponto. Usualmente as classes são descritas por densidades gaussianas e os parâmetros (vetor média e matriz de covariância) são estimados a partir de áreas de treinamento de classificação conhecida.
- (5) Histograma bidimensional é um gráfico em duas dimensões apresentando de um lado o comprimento de onda do canal x e do outro o comprimento de onda do canal y.

dualmente, sem superposição, então, a classificação é conside
rada boa.

Por último, realizou-se a análise e a compreensão da imagem a partir de fotografias das cenas obtidas do display analisador de imagens e de uma carta automática obtida pela impressora térmica.

3- CLASSIFICAÇÃO E CARTOGRAFIA DA VEGETAÇÃO COM ASPECTOS DE ALTERAÇÕES AMBIENTAIS A PARTIR DAS IMAGENS ORBITAIS.

A classificação da vegetação possibilitou a elaboração de uma carta da cobertura vegetal com as modificações ambientais ocorridas na área.

3.1- CLASSIFICAÇÃO UTILIZADA

A vegetação pode ser descrita e cartografada levando em conta o aspecto fisionômico, o aspecto florístico e o dinâmico (P. REY, 1962, ap. KUHLMANN, 1983:208). Foi escolhido o aspecto fisionômico por se adaptar melhor aos procedimentos metodológicos utilizados. O aspecto fisionômico é baseado na altura geral de cada grupamento, na densidade do dossel, no número e distribuição destes e na estrutura. Tanto do ponto de vista descritivo quanto cartográfico, o aspecto fisionômico é o mais usado e o mais simples.

Os sensores orbitais detectam basicamente o aspecto fisionômico, especialmente a densidade do dossel. A densidade deste reflete e transmite a radiação incidente, principalmente em função das células pigmentadas. No espectro visível, a alta absorção de energia é devida a pigmentos foliares, basicamente às clorofilas (GARCIA, 1982:249). Na banda 3 do TM, por exemplo, o intervalo eletromagnético é menor que 0,7 μm (visível); a cor clorofiliana neste caso é absorvida. Nesta banda, a vegetação mais densa com folhas, aparece com uma tonali

dade bem escura, já uma cobertura vegetal esparsa, a tonalidade aparece em tons de cinza claro. De acordo com NOVO (1989 : 190) uma vegetação fotossinteticamente ativa pode ser classificada em três regiões espectrais; a primeira indo de 0,2 até 0,7 μm , a reflectância da vegetação é baixa, a segunda de 0,7 a 1,3 μm , a reflectância da vegetação é alta e por último, de 1,3 a 3,5 μm , a reflectância da vegetação é dominada pelo conteúdo de água das folhas (Fig. 6).

A vegetação nativa foi classificada em dois grandes grupos: vegetação nativa modificada¹ e vegetação nativa degradada². Considerou-se ainda a vegetação cultivada e as áreas desmatadas com solo exposto.

Devido a escala do mapeamento não foi possível incluir a variedade de fitofisionomias que realmente existem na área, mas sim, os tipos mais evidentes ou básicos. Assim sendo, o porte e a densidade num sentido generalizado foram os critérios para cartografar as fitofisionomias existentes.

- (1) A expressão vegetação nativa alterada implica em uma fisionomia semelhante a natural. Não considerou-se natural, porque após 400 anos de ocupação humana acredita-se que a vegetação da área tenha sofrido qualquer ação do homem.
- (2) Denomina-se de vegetação degradada toda a vegetação natural, que já sofreu exploração seletiva e foi, por esta razão, descaracterizada e encontra-se dominada por indivíduos secundários (SILVA, 1989:115). Na fotointerpretação ela é reconhecida pela textura que se apresenta; quando a textura é grosseira, apresentando caminhos, manchas esbranquiçadas, determina-se que é vegetação degradada.

Fig. 6 - Curva média da vegetação fotossinteticamente ativa.

FONTE: BOWKER et al. (1985), ap. NOVO (1989: 191).

3.2- VERIFICAÇÃO DA VERDADE TERRESTRE

Esta atividade consiste na coleta de informações no campo estabelecendo uma associação entre determinado padrão homogêneo, identificado na imagem, com a correspondente unidade de vegetação presente no terreno (SANTOS et al., 1981:23).

A verificação da verdade terrestre, ao mesmo tempo em que procurou checar os resultados encontrados na análise da imagem, teve por objetivo conhecer as características ambientais, principalmente as características fisionômicas das formações vegetais, os tipos climáticos, as propriedades físicas dos solos e a ação do homem na natureza. A técnica da análise comparativa entre a imagem Landsat e as informações do terreno consistiu, sobretudo na observação da fitofisionomia, da flora e da fenologia, responsáveis em parte pelo comportamento radiométrico medidos e captados pelos satélites.

O trabalho de campo foi realizado em duas partes em épocas distintas. A primeira ida ao campo serviu para se ter uma visão geral do meio ambiente local e tirar dúvidas da interpretação preliminar da imagem. Nesta fase apenas parte da área foi percorrida com a finalidade de conhecer o ambiente, e identificar os alvos de maior interesse. Esta fase é denominada de trabalho de reconhecimento de campo. A época escolhida foi a seca (julho) - época em que a imagem foi gravada. O segundo momento de visita ao campo, mais importante e mais demorada, foi realizada no início do período chuvoso (fevereiro), grande parte da área foi percorrida no campo. Nesta

etapa, os padrões fotográficos que correspondem a resposta espectral da cobertura vegetal e do solo foram comparados com as informações obtidas no terreno.

No terreno foram escolhidas amostras selecionando módulos os mais homogêneos e mais típicos de maneira que fosse definido os principais tipos de vegetação. As amostras representaram bem as principais características fisionômicas e florísticas das formações vegetais. Quando necessário realizou-se coleta de material botânico para identificação no gabinete.

A importância do trabalho de campo reside no fato de que este complementa os trabalhos de gabinete permitindo a elaboração de um mapeamento mais confiável.

3.3- O MAPEAMENTO

Para o mapeamento da cobertura vegetal utilizou-se das informações contidas na imagem Landsat-TM unidimensional (banda 3 - preta e branca). A interpretação das informações contidas na imagem foi realizada numa escala de 1:100.000. Em seguida essas informações foram transferidas para uma base cartográfica na escala de 1:250.000.

A base cartográfica foi elaborada a partir das cartas imagens de radar de Caicó (SB.24-Z-B) e Mossoró (SB.24-X-D). Essas cartas foram elaboradas através de um convênio entre o **DNPM** - Projeto **RADAMBRASIL** e DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO. Nas cartas utilizou-se a projeção **U.T.M.** (Universal Transverse Mercator).

4- O ZONEAMENTO

Os conceitos e procedimentos aqui adotados teve por finalidade realizar uma análise integrada da paisagem com vista ao zoneamento do espaço em estudo.

4.1- ZONAS ECO-FITOFISIONÔMICAS

Na definição das zonas eco-fitofisionômicas da área, utilizou-se como parâmetros, elementos do meio ambiente e sua própria e diversificada combinação. Este procedimento torna-se importante porque, para a identificação de um determinado espaço, deve-se levar em consideração os diversos graus fisiômicos da paisagem: o relevo, a vegetação, o clima, a variação do solo, a intervenção humana e, a própria dinâmica da paisagem. Assim, define-se zonas eco-fitofisionômicas como territórios geoambientais que apresentam as mesmas características fisiográficas, biogeográficas, bioclimáticas, pedológicas e florísticas.

Para a identificação das zonas eco-fitofisionômicas considerou-se as relações entre os fatores ecológicos, a flora e as formações vegetais. Tais relações implicam na dependência, interdependência e interação existente entre as comunidades vegetais e o ambiente. Essas relações são responsáveis pela organização dos sistemas ecológicos ou ecossistemas.

Quando em uma mesma zona eco-fitofisionômica surgem

variações na topografia (relevo) e na rocha-mãe (litologia) ocorrem a formação de solos e composição florísticas diferentes, proporcionando o surgimento de compartimentos distintos (fácies locais) mas, interdependentes e integrantes da mesma zona.

4.2- DELIMITAÇÃO DAS ZONAS

Para proceder a delimitação das zonas eco-fitofisionômicas realizou-se inicialmente um levantamento das características fisiográficas da área, dando-se ênfase ao relevo, como forma de delinear os limites topográficos das diversas unidades. Um estudo das unidades de solo permitiu firmar os limites bioclimáticos. Por último, realizou-se uma análise e interpretação da composição florística e das formações vegetais compatibilizando os resultados com aqueles encontrados nas etapas anteriores. Por sinal, estas formações vegetais são basicamente o resultado de uma interação entre o meio climático e o pedológico; entretanto, é necessário atentar as diferenças aparentes entre a fisionomia e o meio em razão da ação predatória do homem.

As zonas eco-fitofisionômicas foram delimitadas com o auxílio da imagem Landsat-TM, na escala 1:100.000. O emprego de imagens SPOT em muito facilitaria o trabalho devido a visão estereoscópica do relevo¹. No entanto, não foi possível adquirir as imagens SPOT e a delimitação teve de ser feita com

(1) Um relevo com cotas altimétricas bem variadas determina as diferenças climáticas e comanda a repartição da flora. Nas áreas planas os solos desempenham maior papel na repartição da flora.

o apoio das cartas topográficas¹ e das cartas temáticas² existentes sobre a área. Foi útil também o tratamento digital da imagem, que possibilitou a visualização da fisionomia natural (composição natural, canais 1, 2 e 3). A combinação desses canais proporcionou bons resultados. Esta técnica facilitou a identificação das zonas através do realce com cores³

A identificação dos compartimentos foi realizado também com o apoio da imagem satélite e das cartas topográficas. Estas últimas facilitou em muito a localização das associações de solos, permitindo correlacionar com a declividade do relevo através das curvas de nível e, assim a delimitação dos compartimentos foi definida.

A delimitação das zonas na imagem orbital, fazendo surgir os compartimentos, possibilitou o conhecimento da situação ambiental e dos recursos naturais que, com ajuda da carta de ocupação do solo permitiu que fossem elaboradas diretrizes para a ocupação racional do território pesquisado, segundo as peculiaridades de cada zona e as necessidades sócio-econômicas da região.

-
- (1) As cartas topográficas serviram de suporte à interpretação da imagem.
 - (2) As cartas temáticas foram úteis como apoio à interpretação da imagem.
 - (3) Cores básicas: vermelho, verde e azul.

4.3- OS ESTUDOS PARA DELIMITAÇÃO DAS ZONAS

Nos estudos geológicos, procurou-se identificar as principais unidades litoestratigráficas e caracterizá-las. A identificação foi feita mediante mosaicos semicontrolados de imagem de radar e nas imagens TM em diversas bandas espectrais. O apoio bibliográfico foi importante.

O relevo da área foi devidamente caracterizado com ajuda da bibliografia e identificadas as unidades geomorfológicas. Essas unidades foram reconhecidas também por meio de mosaicos semicontrolados de imagens de radar e das imagens multi-espectrais TM. A altitude do relevo foi um dado importante, constando nas cartas topográficas e nas cartas das imagens de radar.

Quanto aos dados meteorológicos para os estudos climáticos e bioclimáticos, as informações utilizadas são provenientes das duas estações meteorológicas situadas na área da pesquisa (Cruzeta e Florânia) e nos postos pluviométricos localizados em Augusto Severo, Caicó, Gargalheiras (aç.), Jardim de Piranhas, Jucurutu e Santana do Matos. Dados contidos em mapas e outros documentos também serviram para os estudos.

Como a temperatura média anual é um dado muito importante para definição do bioclima e, só são medidas pelas estações meteorológicas, procurou-se utilizar um método que permitisse estimá-la para outras localidades. O método adotado foi o desenvolvido por VAREJÃO-SILVA et al., ap. VAREJÃO-SILVA e

CEBALLOS (1981:10). Neste método a temperatura pode ser estimada a partir da equação de regressão:

$$t_j = a_j + b_j y_1 + c_j y_2 + d_j y_3,$$

onde, y_1 e y_2 representam, respectivamente, a latitude e a longitude do local (expressas em radianos); y_3 indica sua altitude (expressa em metro); a_j , b_j , c_j e d_j são os coeficientes de regressão linear múltipla para o mês (j) que se considera. Esta equação foi testada em Cruzeta apenas para comparar com os dados obtidos na estação meteorológica e com isto definir a margem de erro. A diferença entre o valor medido e o valor estimado ficou em menos de $0,6^{\circ}\text{C}$.

Para determinação do bioclima foi aplicado a classificção de Gaussen tendo por base os trabalhos de GALVÃO (1967). O uso da classificação de Gaussen, embora permita um melhor relacionamento com a paisagem fitogeográfica, tornou-se de difícil aplicação porque só existem duas estações meteorológicas na área e, não realizam observações referentes a orvalho - variável que têm influência na determinação dos índices xerotérmicos. Por esta razão deve ser levada em consideração esta deficiência nos índices apresentados.

O método de Gaussen fundamenta-se no ritmo das temperaturas e das precipitações durante o ano. São utilizadas médias mensais e considerados os estados favoráveis ou desfavoráveis à vegetação, em regra, o período seco e úmido, quente e frio, dando maior ênfase ao período seco e ao índice xerotérmico, que são fatores essenciais do bioclima.

Na conceituação adotada deve-se considerar: mês seco, período seco e índice xerotérmico, além de mês quente e período quente. Mês seco é aquele no qual a precipitação em mm é igual ou menor do que o dobro da temperatura média do mês ($^{\circ}\text{C}$). Período seco é a sucessão de meses secos. A determinação do período seco é feita através dos gráficos ombrotérmicos (Figs. 11 e 12). O índice xerotérmico representa o número de dias biologicamente secos e é dado pela fórmula:

$$I = K(N - n - \frac{b + r}{6}),$$

onde K é o cociente que toma os valores ou variáveis; N é o número de dias do mês considerado; n, significa o número de dias com chuva durante o mês x; b é o número de dias com nevoeiro durante o mês e r, número de dias com orvalho durante o mês x. Mês quente é aquele em que as médias mensais são superiores a 20°C e período quente é a sucessão de meses quentes.

Para os estudos de solos, as informações retiradas são provenientes dos Levantamentos Exploratórios de Solos do Projeto **RADAMBRASIL** (1981) - escala 1:250.000 - e dos levantamentos exploratórios: Reconhecimento de Solos dos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba (1968, 1971) - escala 1:500.000. Adotou-se a classificação seguida pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da **EMBRAPA** para os solos da área. são caracterizados em suas propriedades físicas e em algumas condições químicas e mineralógicas. são descritos ainda condições topográficas em que ocorrem e fatores limitantes e favoráveis ao uso agrícola.

Nos estudos da vegetação deu ênfase ao aspecto fisiológico. A classificação fitofisionômica utilizada baseia-se nos conceitos elaborados por RIZZINI (1979), pela reunião de Yanganbi (1956) e pela classificação da UNESCO (1973).

O termo *floresta seca* foi retirado da reunião de Yanganbi (1956) e acrescentado à palavra *densa*. O termo *em moitas* foi retirado da classificação da UNESCO (1973) que vem posterior a palavra *thicket*. Este termo, por não haver significado em português, foi substituído pela expressão *caatinga arbustiva*. Os demais termos fitofisionômicos foram criados por RIZZINI (1979).

5- MATERIAL UTILIZADO

Basicamente o material utilizado nesta pesquisa foram mapas, cartas e documentos de sensoriamento remoto. O equipamento principal utilizado foi o sistema de tratamento digital de imagens **ERDAS PC-386/20**. O material cartográfico utilizado corresponde a cartas planialtimétricas ou cartas topográficas, cartas temáticas e de imagens de radar. As cartas planialtimétricas são de Augusto Severo, Açu, Caicó, Currais Novos, Jardim do Seridó e Serra Negra do Norte, todas na escala de 1:100.000. Estas cartas, elaboradas pela **SUDENE**, serviram para diversos fins, um deles, foi o de identificar a toponímia da área. As cartas planialtimétricas foram elaboradas utilizando-se a Projeção **U.T.M.** (Universal Transverse Mercator). As cartas temáticas e de imagens de radar¹, executadas pelo Projeto **RADAMBRASIL**, na escala 1:1.000.000 e 1:250.000, respectivamente, foram muito úteis para os estudos ambientais. Os temas das cartas foram: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e capacidade de uso dos recursos naturais renováveis. Além destas cartas, utilizou-se a Carta Bioclimática do Brasil ao milionésimo. Mosaicos semicontrolados de imagens de radar também foram manuseados, principalmente para estudo do relevo.

Quanto aos documentos de sensoriamento remoto, utilizou-se fitas magnéticas **CCTs** gravadas com os canais 1, 2, 3, 4, 5, e 7 do Landsat **TM** e uma imagem fotográfica preto e branco.

(1) As cartas das imagens de radar foram às de Caicó e Mossoró.

ca unidimensional na banda 3 (escala 1:100.000) correspondente a cena 215, p. 64, q.C. de 31.08.88. Fotografias obtidas diretamente do display analisador de imagens também foram utilizadas para a pesquisa, e, uma carta automática obtida pela impressora.

O suporte material (hardware) do tratamento digital de imagens é composto de um computador **COMPAQ DESKPRO**, um sistema visualizador de imagem **MITSUBISHI**, uma unidade de fita magnética **CIPHER 9.000**, um vídeo terminal **MULTISYNIC II**, duas impressoras, uma de texto, **HEW LETT-PACKARD THINDET**, e outra, térmica **TEKTRONIX 4.693**, além de uma mesa digitalizadora **DIGI-DAD** e do **COMUNDONGO MICROSOFT**.

O principal instrumento da pesquisa, o **ERDAS PC-386**, é um sistema interativo de tratamento de imagens, isto significa dizer, que o intérprete está em constante interação com o sistema. É possível conseguir esta interação, uma vez que, as informações numéricas trabalhadas pelo computador são transformadas em imagens compreensíveis para o intérprete.

O **ERDAS PC-386/20** é um sistema de tratamento de imagens com possibilidades de aplicações em informações geoambientais, recursos naturais, medicina, dentre outras aplicações.

O sistema é baseado em um microcomputador com as seguintes características:

- utilização de 4 planos de imagem 512 x 512 e de 8 bit com cada ponto podendo aceitar até 256 níveis de cinza;

- memória do microcomputador de 2 Mbytes;
- o *software* é baseado no sistema operacional **MS-DOS 4,0** (microsoft);
- a linguagem utilizada é a **FORTRAN**;
- a manipulação para visualização das imagens é pelo *menu* e não exige qualquer conhecimento específico de computação.

Outros materiais utilizados: minidiscos com capacidade de 360 Kbytes e 2 Mbytes, planímetro e as câmaras fotogrâficas **FUJICA ST605N** e **ROLEY** fotogramétrica 35 mm com *reseau*.

CAPÍTULO II

ÁREA DA PESQUISA, RESULTADOS E DISCUSSÕES

1- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área da pesquisa ocupa uma superfície da ordem de 8.700 km², situando-se entre os paralelos de 5°47' e 6°09' S e os meridianos 36°29' e 37°00' W de Gr. Estas coordenadas correspondem à cena 215, ponto 64, quadrante C do satélite Landsat 5 (TM). Da área total, 89% encontra-se no Estado do Rio Grande do Norte e os restantes 11% no Estado da Paraíba (Figura 7).

Neste polígono imageado pelo satélite encontram-se, a totalidade dos municípios de Cruzeta, Florânia, Jardim de Piranhas, Jucurutu, São Fernando, São José do Seridó, São Vicente, Timbaúba dos Batistas e, parcialmente, os municípios de Acari, Açu, Augusto Severo, Caicó, Currais Novos, Janduis, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Messias Targino, Ouro Branco, Paraú, Parelhas, Santana do Matos, São Rafael e Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte, e parte dos municípios de Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz e São Bento, no Estado da Paraíba (Figura 8).

Pela clássica divisão do Brasil em microrregiões homogêneas atualmente denominada microrregiões geográficas, desenvolvida pelo IBGE, a área de pesquisa insere-se nas microrregiões do Seridó, Açu e Apodi, Sertão de Angicos e Serrana Norte-Rio-Grandense no Rio Grande do Norte e a microrregião de Catolé do Rocha, na Paraíba. A microrregião do Seridó detém 54,7% da área.

Fig. 8

RIO GRANDE DO NORTE E PARAÍBA

MUNICÍPIOS COMPONENTES DA ÁREA DA PESQUISA

CONVENÇÕES

- CIDADES .
- LIMITE ESTADUAL - - - - -
- LIMITE MUNICIPAL ————
- ÁREA DA PESQUISA

ESCALA GRÁFICA

ESCALA 1:2.500.000

2- GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

O substrato geológico da área da pesquisa é essencialmente constituído por rochas do complexo cristalino Pré-Cambriano. Os depósitos sedimentares datados principalmente do Terciário recobrem pequena extensão, não atingindo 10% do total territorial.

Diversas unidades lito-estratigráficas formam o embasamento cristalino. O Complexo Caicó, a principal destas unidades e a mais antiga, ocupa maior superfície. As rochas que constituem o complexo datam da era Arqueozóica. Os mais variados tipos de gnaisses (entre os quais a biotita-gnaisse), migmatitos com estruturas diversificadas leptinitos e intercalações de lentes anfibolíticas são as principais ocorrências rochosas do cristalino. Estas rochas estão assentadas em discordância sobre um complexo de migmatitos antigos, altamente metamorfizados, do tipo nebulito (ALBUQUERQUE, 1970:49). O complexo Caicó se estende por vastas superfícies descontínuas localizadas nas proximidades da confluência dos rios Piranhas e Seridó e nas sub-bacias do rio do Carmo, Cachoeira e Quimproró.

A Formação Seridó (Proterozóico) é outra unidade lito-estratigráfica que tem grande significado espacial. Localiza-se no médio curso do rio Seridó, rio Salgado, rio São José, alto curso do rio Pindoba, dentre outros. Nesta unidade predominam a biotita xisto, muscovita-biotita xisto, cordierita, andaluzita, estauroлита e outras. São frequentes, possantes len

tes e diques de pegmatitos, que têm grande significado econômico.

Outra unidade lito-estratigráfica cristalina importante é a Formação Jucurutu, também do Proterozóico. Encontra-se disseminada por toda a área, principalmente nas Serras João do Vale, Formiga e Grande. Hornblenda-epídoto gnaisse, biotita gnaisse, gnaisse variegados e migmatitos variados, são as rochas mais freqüentes. Encontram-se também, abundantes lentes de calcário cristalino, associados a tactitos sheelítíferos originados de várias minas.

Ainda em relação ao cristalino proterozóico, destacam-se vastas áreas - muitas delas correspondendo a locais serranos - formadas por rochas granitóides; são os granitos cinzentos (mais antigos) da parte leste da Serra João do Vale, S. da Carnaúba, S. São Bernardo, S. do Cuá e os granitos porfiróides (mais recentes) nas serras a leste do rio Salgado e S. da Garganta.

Ocorrem em menor extensão, rochas cristalinas do Complexo Nordeste, granodioritos, gabros, charnoquitos e rochas do vulcanismo Rio Ceará-Mirim.

Os recobrimentos sedimentares concentram-se nos vales dos rios, nos topos das serras de Santana, Cajueiro e João do Vale e no extremo noroeste da área. Os sedimentos depositados nesta última datam do Cretáceo médio e são conhecidos por Formação Açú. São constituídos principalmente por arenitos de

diferentes tipos.

Os depósitos da Formação Serra do Martins possui maior significação espacial dentre as rochas sedimentares. Situam-se em níveis altimétricos acima de 700 m de altitude. São considerados de idade terciária-oligocênica ou um pouco mais antiga, repousando discordantemente sobre rochas pré-cambria - nas (ALBUQUERQUE, 1970:64). Sua composição mineralógica é ba - sicamente constituída por arenitos caulínicos, arenitos ferru - ginosos e lateritas.

Sob a forma de pequenas manchas coluvioeluviais cons - tituídas por areias silticas e argilosas, depósitos terciários ocorrem nas proximidades do rio São José.

As aluviões do Quaternário, formadas de areias finas e grosseiras incluindo cascalhos inconsolidados e argilas orgânica em decomposição, situam-se principalmente nos vales dos rios Piranhas e Seridó.

As formações pré-cambriana foram intensamente afeta - das pelos eventos diastróficos. Em certos locais os efeitos tectônicos provocaram arqueamentos, flexuramentos e falhamen - tos. Os arqueamentos teriam acarretado simultâneamente falhas e fortes dobramentos que fizeram empinar camadas sub-horizon - tais em mergulhos praticamente verticais, dando origem a diversas serras. Os movimentos tectônicos podem explicar inúmeros compartimentos de relevo e especialmente as deformações das su - perfícies de erosão.

Segundo os conhecimentos desenvolvidos por BIGARELLA e ANDRADE (1958; 1964; 1968) são duas as superfícies de erosão nesta parte do Nordeste, o Pd1 e o Pd2 e, um nível de pedimento embutido no Pd1, o P2. O Pd1 corresponde a *superfícies velhas* de KING (1956) e ocupa grande extensão. Esta superfície é encontrada em diferentes altitudes - 150 a 200 m e 500 a 600 m - devido a deformações ocasionadas por movimentos tectônicos. Como consequência, surgiram numerosas falhas que orientaram parte dos escarpamentos, segundo a direção predominante de NE-SW. Isto pode ser constatado na imagem de radar obtida pelo RADAMBRASIL. O Pd2 está muito bem representado no tópo aplainado das serras de Santana e João do Vale em altitudes acima de 700 m. É a superfície *infra-courosa*, ou *superfície de Teixeira*, de DRESCH (1957), correlacionada com o Eoceno, enquanto BIGARELLA e ANDRADE (1968); ap. ANDRADE (1968:7) a datam do Plioceno. O P2 corresponde as áreas situadas próximas aos rios Piranhas e Seridó, em altitudes situadas entre 100 a 200 m. Formam estes pedimentos, ou superfícies baixas, áreas sertanejas denominadas por DEMANGEOT (1959); ap. ANDRADE (1968:3) de *nível do Sirijó*.

Os paleoclimas apresentam importância fundamental para compreender o modelado do relevo regional. É necessário remontar ao Cretáceo para entender a geomorfologia atual. Foi a partir deste período - quando cessam as últimas incursões marinhas no interior do continente - que passaram a predominar os processos erosivos.

No Paleogêneo condições generalizadas de umidade fo

ram capazes de originar espessos mantos de decomposição. Dessas condições úmidas restam poucas evidências. Durante o Neogêneo o surgimento de climas semi-áridos favoreceram a deposição do Grupo Barreiras, no litoral, em regime de torrencialidade marcada. É nesta época que se desenvolve a Formação Serra do Martins. Também no Neogêneo ter-se-iam modelado os grandes *glacis* e pedimentos das depressões sertanejas. Segundo AB'SABER (1957:461), condições realmente áridas teriam ocorrido neste período. Entre essas evidências destacam-se o da presença de seixos de dimensões que chegam até 30 cm nos terraços aluviais dos grandes rios nordestinos, como o Piranhas por exemplo. Durante o Quaternário houve alternâncias de períodos úmidos e secos, de menor intensidade que os anteriores, capazes de reelaborar o modelado dos grandes *glacis* sertanejos.

Diversos aspectos geomorfológicos caracterizam a fisiografia atual, dentre eles *inselbergs*, *monadnocks*, caos de blocos, escarpas erosivas e cristas. No entanto, o grande traço morfológico, são as superfícies degradacionais - os grandes *glacis* - e as *bajadas* ou *glacis* de sedimentação. Isto se deve à primazia dos processos de pedimentação ocorridos ao longo do Cenozóico, em especial no Neogêneo.

São traços marcantes nesses *glacis* ou pediplanícies, as formas de dissecação com relevo suave ondulado, separados geralmente por vales de fundo plano. Em algumas áreas é comum a ocorrência de relevo com topo convexo, separados por vales em "V". Nas áreas serranas são traços típicos, formas agudas de topo contínuo, apresentando uma rede de drenagem com dife

rentes ordem de grandeza e aprofundamento, separados geralmente por vales em "V". Os topos planos das serras de Santana, Ca jueiro, e João do Vale são testemunhos de uma antiga superfície de erosão e encontram-se geralmente ladeadas por escarpas íngrimes com diferentes níveis altimétricos.

As serras da Formiga e João do Vale apresentam feições compactas retratando bem o caráter de rocha intrusiva. A serra de Santana dispõe-se, de forma alongada, no sentido leste-oeste com aproximadamente 40 km de extensão, dos quais 20 km estão na área de estudo. As serras do Pinga e do Estreito tem uma feição triangular com vertentes externas e declives muito fortes, enquanto as vertentes internas são suaves. Trata-se de cristas dissimétricas tipo *hogback*. A serra da Garganta possui a parte central deprimida formando um patamar colinoso intensamente dissecado, ladeada por cristas desnudas. No sopé observa-se um acúmulo de bolas graníticas (PRATES, 1981 : 322). São importantes ainda as serras: Grande, Vermelha, S. Bernardo, Saco do Miguel, Gama, Carnaúbas, Vital, Cava, Cuá, Pin-dobá, Velha, Cajueiros e Juazeiro.

O relevo dominante apresenta altitudes modestas, geralmente inferiores a 250 m. (Fig. 9). Em alguns locais, nos vales dos rios Piranhas e rio do Carmo, as cotas¹ chegam a menos de 100 m. As cotas mais elevadas são superiores à 700 m - S. João do Vale (745), S. de Santana (739), S. da Garganta (719)

(1) Cotas fornecidas pelas cartas topográficas.

e S. do Cajueiro (710). Na serra da Formiga a altitude máxima chega a 678 m.

Estudos realizados pelo Projeto **RADAMBRASIL** (1981) a respeito da intensidade de aprofundamento da drenagem, nesta parte do Sertão, identificou pouca variação, com predominância de aprofundamento *muito fraca*¹. Com relação à ordem de grandeza das formas de dissecação² as variações são mais significativas. Nas áreas próximas ao curso médio do rio Seridó e seus afluentes e subafluentes, riacho Mundo Novo, rio Riachão, rio da Formiga, rio São José, rio Jardim e rio Quimproró a ordem de grandeza oscila entre 3.750 a 12.750m. Em outras áreas como nas proximidades dos rios Paraú, Acauã, Cobra, Pindoba, Baião e Cachoeira vai de 1.750 a 3.750m. Nas imediações do rio Piranhas, rio Salgado, curso inferior do Seridó e rio do Carmo, os valores são menores, estando entre 250 e 750m. Diante disto, pode-se concluir que no geral a área apresenta uma morfologia pouco dissecada.

A rede de drenagem está representada por duas bacias hidrográficas: a do rio Piranhas e a do rio Apodi. A maior e mais importante delas é a do rio Piranhas. Seus afluen

(1) Foram estabelecidos cinco graus de intensidade para o aprofundamento da drenagem, (muito fraca, fraca, mediana, forte e muito forte) sendo a incisão do talvegue definida por padrões de imagem de radar.

(2) Foram estabelecidas cinco ordem de grandeza para as formas de dissecação ($x \leq 250m$, $250 > x \leq 750m$, $750 > x \leq 1750m$, $1750 > x \leq 3.750m$, e $3750 > x \leq 12.750m$), fixadas através de dimensionamento dos interflúvios cuja medição foi efetuada em padrões de imagem de radar.

tes de maior expressão são o Seridó, Espinharas, Pindobá, Cachoeira, Baião e Paraú. Na bacia do rio Apodi destaca-se apenas o rio do Carmo.

O regime hídrico é típico de regiões semi-áridas intertropicais, ou seja, possui um escoamento intermitente e sazonal, exceto no trecho perenizado do rio Piranhas. A maior parte dos rios e riachos correm apenas num curto período de tempo, durante e após as chuvas, secando rapidamente. O potencial hídrico de superfície e o potencial hidrológico subterrâneo apresentam disponibilidades baixas.

Em síntese a geomorfologia da área foi basicamente elaborada por processos erosivos atuantes desde o Cretáceo. A predominância da semi-aridez resultou em extensas pediplanícies com abundantes pontões e formações superficiais onde a marca registrada é a pedregosidade e a rochosidade. Em parte, a predominância da semi-aridez é explicada pelo funcionamento das massas de ar que atuam na região.

3- INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS E BIOCLIMÁTICAS

A troposfera regional é caracterizada por uma circulação atmosférica complexa e irregular. Essa irregularidade pode ser observada na ocorrência de longos períodos secos e chuvosos que se alternam no tempo e no espaço nordestino.

A presença constante do Anticiclone do Atlântico Sul responde pela ocorrência de tempo bom, seco e estável (alísios de SE). Periodicamente sistemas migratórios de circulação atmosférica invadem o espaço regional provocando instabilidade e precipitações.

Um desses sistemas migratórios e de maior participação, é a Convergência Intertropical (CIT)¹. As fortes precipitações provocadas pela CIT em geral são precedidas ou acompanhadas de trovoadas. São as imensas nuvens convectivas, conhecidas por nimbo cumulus, que provocam as trovoadas e as chuvas torrenciais. Por ser convectiva, a Convergência Intertropical, se propaga rapidamente ultrapassando facilmente as barreiras orográficas.

A massa de ar proveniente da Amazônia (correntes de W-NW, trazidas por linhas de instabilidade-IT) também provoca

(1) A CIT, é uma linha grosseiramente paralela ao longo do Equador onde os ventos alísios de ambos os hemisférios se encontram numa faixa de baixa pressão, dando origem a uma zona de aguaceiros e trovoadas e ainda de grandes calmarias.

chuvas convectivas torrenciais, principalmente no verão. Seu efeito nesta parte do Nordeste é pouco significativo, entretanto, nos anos úmidos, há uma atuação importante.

Outra corrente atmosférica que provoca instabilidade é a massa de ar que se desloca do leste (E-W), de caráter advectivo. As precipitações, devido a esta massa, são insignificantes e ocorrem quase sempre no Seridó no final do outono e inverno. As serras de Santana e Cajueiro são as mais beneficiadas, aliás, estas serras, juntamente com a João do Vale, são também beneficiadas por chuvas orográficas. Essas barreiras topográficas forçam a elevação das correntes de ar, provocando o resfriamento adiabático e com isso a condensação seguida de precipitação.

A precipitação média anual apresenta variação espacial. As isoietas superiores a 800 mm, conforme pode-se observar na figura 10, estão situadas nas serras de Santana, Cajueiro, João do Vale e parte oeste da área e as isoietas de menor precipitação localizam-se nos extremos NE e SE, correspondendo à porção imediata a sotavento dos maços orográficos da Borborema. Nestes locais as precipitações são inferiores a 600 mm.

As precipitações máximas ocorrem durante os meses de fevereiro, março e abril e, as mínimas, nos meses de setembro, outubro e novembro. As chuvas caídas nos três meses mais chuvosos são superiores a 65% do total anual. Com base nesta informação pode-se afirmar que o fator negativo das precipitações não está representado pelo máximo dos seus totais, mas sim,

na sua distribuição anual. A variação na cota pluviométrica ocorre durante o ciclo anual e no decorrer dos anos. A percentagem da precipitação máxima em três meses consecutivos nos dá uma boa idéia deste aspecto do regime de chuvas. Aliás, as regiões tropicais se caracterizam, em grande parte, pela concentração das chuvas em poucos meses do ano. Em Cruzeta, por exemplo o número médio de dias chuvosos por ano é da ordem de 75 dias.

O comportamento no regime das precipitações, tanto temporal, como espacial, assume grande importância, não só do ponto de vista climático mas, também, pelas consequências de ordem econômica e social delas advindas. Em certos anos as chuvas caídas atingem o dobro e, até mesmo o triplo da média local, como aconteceu nos anos de 1947, 1974 e 1985. Em contrapartida, determinados anos acusam totais insignificantes, como por exemplo 1932, 1970 e 1983. No primeiro caso tem-se as enchentes calamitosas e, no segundo caso, ocorrem as secas calamitosas.

O período seco é prolongado, atingindo 8 meses na maior parte das localidades. Nas serras de Santana, Cajueiro e João do Vale ele é um pouco menor, atingindo 7 meses. Nos anos considerados secos o número de meses áridos aumenta, às vezes, com seca em todos os meses do ano. A primavera é a época mais seca e o outono a mais chuvosa.

As temperaturas médias são elevadas, como em quase toda zona tropical. A média anual, em altitudes entre 200 a 300 m, fica em torno de $26,5^{\circ}\text{C}$; a média anual em níveis altimétricos

tricos acima de 700 m é aproximadamente 23°C. A média das temperaturas máximas em Cruzeta é da ordem de 33°C e a média das mínimas é 22°C. Os meses de junho e julho são normalmente os de temperaturas mais amenas. Estes meses são os mais representativos do inverno Austral. Os meses com temperaturas mais elevadas, são sobretudo, os que vão de outubro a fevereiro.

A variação anual da temperatura ou amplitude térmica é pouco representativa como pode ser observado nos diagramas ombrotérmicos de Cruzeta e Lagoa Nova (Fig. 11 e 12). A amplitude térmica é apenas de 2°C.

A umidade relativa, em Cruzeta, localidade representativa da zona mais seca, fica em torno de 50%. Nos meses de outono, os mais chuvosos, ela aumenta consideravelmente, variando entre 70-75%. Na primavera e no início do verão durante o período da tarde, os índices de umidade são os menores, atingindo cifras abaixo de 25%.

A área está submetida a forte radiação solar, com médias anuais superiores a 2.800 h/dec. As oscilações de um ano seco para um chuvoso não faz muita diferença, ela é sempre elevada.

Da mesma forma que a insolação, a evaporação é bastante alta, com médias superiores a 2.700 mm anuais. Em anos muito secos, como em 1983, ela foi superior a 3.600 mm (Cruzeta). O vento seco e constante que ocorre contribui para uma

Fig. 11

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO

BIOCLIMA SECO

* TEMPERATURA MÉDIA DO MÊS MAIS FRIO

** PLUVIOMETRIA MÉDIA ANUAL

Fig. 12

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO

BIOCLIMA SUBSÊCO

* TEMPERATURA MÉDIA DO MÊS MAIS FRIO

** PLUVIOMETRIA MÉDIA ANUAL

maior evaporação.

Os ventos sempre sopram de SE e de E, a uma velocidade média de 3,5 m/s. Sua velocidade é aumentada nos anos reconhecidamente secos. Os ventos de NE começam a surgir no verão, é o sinal da aproximação da CIT; no outono sua velocidade é pequena, havendo em momentos a calmaria.

Quanto à nebulosidade¹ ela é normalmente baixa: no outono ela aumenta consideravelmente, passando de 3-4 na primavera e início do verão, para 6-7 no fim do verão e outono. Nos anos bastante chuvosos, nos meses de março e abril, a nebulosidade atinge valores até 9 (média mensal).

Nas serras mais elevadas, ao longo do período seco, há ocorrência da precipitação oculta - orvalho e nevoeiro (AZEVEDO e MOREIRA, 1981:708).

A ação que os elementos climáticos exerce sobre os seres vivos é de extrema importância. Com relação a vegetação, os fatores climáticos são determinantes e constituem o bioclima.

Os resultados encontrados via seleção e análise dos dados através do método de Gaussen foram comparados com as in-

(1) A nebulosidade é determinada a partir de uma escala variando de 1 a 10. 1, significa céu claro; 2, 3, 4 e 5, céu parcialmente encoberto; 6, 7 e 8 apresenta-se nublado 8, 9, 10, tempo encoberto - (INEMET).

formações contidas na literatura existente sobre a área. Como conclusão, identificou-se dois tipos ou modalidades de bioclima: bioclima seco e bioclima subseco¹. (Tabela 2)

O bioclima seco abrange maior parte do território, em ambientes geralmente baixos (menos de 300 m) e pediplanos pontilhados de pontões.

O bioclima subseco, ocupa terrenos normalmente superiores a 500m correspondendo às serras de Santana, Cajueiro, João do Vale, Formiga, Garganta, Vermelha, Grande, dentre outras.

Tabela 2 - Bioclimas da Área

BIOCLIMA	TEMPERATURA MÉDIA DOS MÊS MAIS FRIO(°C)	PLUVIOSIDADE MÉDIA ANUAL (mm)	MESES SECOS	ÍNDICE XEROTÉRMICO
SECO	25 °C	800 < P > 400	8	200 < x > 150
SUBSECO	22 °C	1000 < P > 600	7	150 < x > 100

FONTE: GALVÃO (1967).

INEMET - estações meteorológicas de Cruzeta e Florânia.

SUDENE/DNOCS - postos pluviométricos de Augusto Severo, Caicó, Florânia, Gargalheiras-(aç), Jardim de Piranhas, Jucurutu, Santana do Matos e Lagoa Nova.

(1) O autor considerou o termo seco e subseco, em substituição respectivamente a *tropical quente de seca acentuada* e *tropical quente de seca média*, como sendo o mais adequado para a classificação bioclimática desejada.

As duas unidades bioclimáticas existentes na área atuam de maneira diferenciada no substrato geológico dando so los distintos. A predominância do bioclima seco resultou so los geralmente de pequena espessura, onde a rocha muitas vezes aparece nua. Em áreas restritas, como no topo de algumas ser ras, os solos são mais profundos; é o domínio do bioclima sub-seco.

4- PRINCIPAIS CLASSES DE SOLOS

Os solos da área quase sempre se apresentam rasos, pedregosos e lajeados. Em muitos casos a camada de cascalho atinge uma espessura superior a 10 cm. Os afloramentos rochosos são frequentes sendo comum observar extensas superfícies rochosas com material mal decomposto. Devido a pouca profundidade, o material edáfico possui limitada capacidade de armazenamento hídrico. Muitos destes solos têm vocação pré-desértica, podendo, facilmente instalar-se um climax desértico, logo que uma intervenção inadequada quebre o equilíbrio edafo-climato-biótico (VASCONCELOS SOBRINHO et al., 1971:158).

Se por um lado, as características físicas dos solos não são boas, por outro, as características químicas e mineralógicas são favoráveis para o desenvolvimento da cobertura vegetal. Apresentam bons níveis de fertilidade natural, contudo, o conteúdo de matéria orgânica é fraco.

Para VASCONCELOS SOBRINHO et al., (1971:158) os solos da caatinga decompõem-se intensamente durante o período da estiagem, acumulando altas concentrações de substâncias minerais de que a vegetação necessita. Diz ele: *chegada as chuvas, essas substâncias solubilizadas são postas à disposição das raízes, e a cobertura vegetal responde rápida e positivamente durante aquele certo período chuvoso.*

No polígono em estudo ocorrem diversas classes de solos: Bruno Não Cálcico, solos Litólicos, Solonetz Solodizado são as classes mais frequentes. Ocorrem ainda, os Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico, Latossolo Amarelo distrófico, solos Aluviais eutróficos e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. Em pequenas extensões ocorrem Planossolo Solódico, Latossolo Amarelo álico, Areias Quartzosas, Regossolo e Vertissolo (Fig. 13).

O Bruno Não Cálcico ocorre em superfícies de relevo suave ondulado dos extensos *glacis*, que caracterizam a área. Em geral, são medianamente profundos a rasos. Quase sempre há uma descontinuidade litológica entre os seus horizontes - A, Bt e C. Observa-se com frequência presença de pedregosidade superficial, caracterizando o que se denomina de pavimento desértico. Predomina o tipo com horizonte A moderado.

O Bruno Não Cálcico vértico é encontrado em diversos locais. O caráter vértico é atribuído ao solo com valores mais elevados para atividade de argila. Apresentam com frequência textura média no horizonte A, e no B é comum textura argilosa; é também observado textura cascalhenta.

Os solos Bruno Não Cálcico são minerais, possuem horizonte B textural, não hidromórficos. Em sua constituição mineralógica há elevados teores de minerais primários facilmente decomponíveis. Possui argila de atividade alta (Ta) e altos valores para saturação (V%) e soma de bases (S). Apresenta também uma alta fertilidade natural. Quanto a acidez, possuem rea

ção moderadamente ácida e praticamente neutra, ocorrendo em alguns casos solos com reação moderadamente alcalina. A fase pedregosa é a mais corrente, dificultando seu melhor aproveitamento agrícola. Estes solos requerem cuidados especiais para seu aproveitamento, porque são bastante susceptíveis a erosão.

Os solos Litólicos eutróficos são a segunda classe de solos em extensão. Quase sempre ocorrem em áreas de relevo acidentado das vertentes das serras e sobre o relevo ondulado das superfícies pediplanadas. São solos minerais, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos. Possuem drenagem moderada ou alta. São bastante susceptíveis à erosão e apresentam normalmente bastante pedregosidade e rochosidade. Encontra-se nele a seqüência de horizonte A-C-R ou A-R. O horizonte A é comumente moderado. Apresentam valores para saturação de bases (V%) superiores a 50%. Têm geralmente, reação moderadamente ácida a praticamente neutra. Quanto à textura, ocorrem principalmente as classes texturais arenosa e média e as fases pedregosa e rochosa. Possuem boa potencialidade química e mineralógica, entretanto, sua utilização para atividades agrícolas é restringida pelas condições de deficiência de água, pedregosidade e rochosidade e pequena espessura, além do relevo muitas vezes adverso.

Os solos Solonetz Solodizado ocorrem em pequenas manchas disseminadas por toda a área. Têm ocorrência significativa no norte da área. São encontrados em locais topograficamente planos, geralmente associado aos Bruno Não Cálcico, solos Litólicos e Planossolo Solódico. São solos rasos a mediamente

profundos. Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C bem diferenciados entre si. Os altos teores de sódio trocável nos horizontes subsuperficiais fazem com que grande parte da fração argila esteja dispersa em sua massa, resultando numa permeabilidade lenta, e como conseqüência, uma drenagem deficiente. São bastante susceptíveis à erosão. Compreendem solos halomórficos com horizonte B solonétzico e nátrico. Os valores para soma de bases trocáveis(S) e saturação de bases(V%) são altos nos horizontes subsuperficiais. Possuem argila de atividade alta(Ta). O horizonte A é moderado, geralmente, com textura arenosa e média. Em algumas áreas às fases pedregosa e/ou rochosa estão presentes.

Para a agricultura estes solos impõem fortes restrições, devido às limitações pela falta d'água, altos teores de sódio trocável e drenagem imperfeita.

Outro tipo de solo encontrado são os Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico. Ocorrem sempre associados aos solos Litólicos nas serras da Formiga, Santana, Cajueiro, Esfreito, Pinga, Grande, Garganta, e em diversas modalidades de relevo. São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural, com significada diferença de textura entre os horizontes A e Bt. São caracterizados pela baixa atividade de argila(Tb). Possuem saturação de bases superiores a 50%. Normalmente apresentam quantidade significativa de minerais primários facilmente decomponíveis, os quais constituem fontes de nutrientes para os vegetais. Normalmente são solos profundos. O horizonte A moderado é constatado com mais freqüência. Os horizontes

A, Bt e C, são seqüenciados e bem diferenciados. Ocorrem as classes de textura arenosa, média e cascalhenta.

Apesar de possuir condições físicas e químicas a utilização destes solos é restringida pela ocorrência da fase pedregosa e condições adversas de relevo. No topo da serra da Formiga o relevo favorece o aproveitamento agrícola.

O Latossolo Amarelo distrófico também tem ocorrência significativa e estão associado ao Latossolo Amarelo álico. Localizam-se no topo das serras de Santana, Cajueiro e João do Vale de litologia sedimentar. Compreende solos minerais, não hidromorficos, com horizonte B latossólico. Trata-se, geralmente de solos profundos, bem drenados, bastante porosos e com características físicas favoráveis ao desenvolvimento das raízes dos vegetais. São solos com pouca diferenciação entre os horizontes apresentando a seqüência A, B e C com transições geralmente difusas. O horizonte A é moderado e a textura média, estando relacionados com a fase de relevo plano.

São pobres em sua composição mineralógica. Quanto à fertilidade natural, são distróficos e álicos. Apesar de possuírem boas características físicas, sua utilização torna-se mais viável mediante práticas de adubação. Atualmente são bastante utilizados para agricultura podendo ser conferido na imagem satélite.

Os solos Aluviais eutróficos ocorrem principalmente no vale do rio Piranhas, associados aos solos Solonetz Solodi

zado e Planossolo Solódico. São solos pouco desenvolvidos, for mados pela deposição de sedimentos fluviais não consolidados. Apresentam horizonte A moderado. São moderadamente profundos a muito profundos e imperfeitamente drenados; a textura é in discriminada.

A alta soma de bases trocáveis(S) e alta saturação de bases(V%), concedem-lhes o caráter eutrófico. Têm pH variando de moderadamente ácido a moderadamente alçalino. Apresen tam argila de atividade alta(Ta) e boas reservas de minerais primários.

São solos de alta fertilidade natural e com elevado potencial agrícola. Nas áreas mais secas, práticas de irriga ção e drenagem possibilitam o seu uso com grande rentabilida- de econômica.

A última classe de solos com ocorrência razoável são os Latossolos Vermelho-Amarelo eutrófico. Localizam-se no extremo noroeste da área em litologia sedimentar e relevo pla- no.

São solos minerais, não hidromórficos com horizonte B latossólico. De modo geral, as características morfológi- cas e físicas destes solos concedem-lhes condições favoráveis ao desenvolvimento dos vegetais. No geral são permeáveis, bem drenados, com seqüência de horizontes A, B e C, com pequena di ferenciação entre si. O horizonte A é moderado e a textura é média.

As três maiores classes de solos existentes nesta área (Bruno Não Cálculo, Litólicos e Solonetz Solodizado) são caracterizadas por solos fisicamente impróprios para agricultura. Quanto aos Podzólico Vermelho Amarelo, Latossolo Amarelo e Vermelho-Amarelo e Solos Aluviais, eles possuem propriedades físicas boas para atividade agrícola, mas ocupam pequenas extensões. De certo modo, a agricultura procurou ocupar os solos mais desenvolvidos, como é o caso desses últimos. No geral, os solos são um dos principais impedimentos para agricultura nesta área, o que leva a atividade econômica a ser orientada para a pecuária.

5- ASPECTOS CULTURAIS

A abordagem dos aspectos culturais de interesse para a pesquisa, é feita considerando os procedimentos interativos entre os componentes culturais e ambientais cujo os conceitos adotados estão aqui descritos. Entende-se por cultura o modo como as pessoas vivem em áreas, tempos e meios identificados 'representando' a soma total dos processos e produtos acumulados pela realização societária e ambiente como sendo o espaço e/ou conjunto de fatores de diferente natureza, que envolvem os seres vivos e lhes servem de substrato.

No último século o *Homo economicus* nordestino têm utilizado de forma intensiva e predatória os recursos ambientais da região, provocando com esta atitude profundas alterações no quadro natural. Os processos técnico-culturais adotados visam muito mais a apropriação dos recursos do que o seu uso racional, como faziam os nativos da região.

5.1- BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA

Ao chegarem as terras do Seridó e circunvizinhanças os portugueses depararam-se com os nativos da região, que viviam de uma agricultura de subsistência, da caça e da pesca ao longo do rio Piranhas e seus afluentes. O confronto de culturas e de interesses diferentes, gerou sangrentas batalhas, conhecida como *a guerra dos bárbaros*. Inúmeras atrocidades foram cometidas contra as aborígenes, chegando inclusive a sua quase

dizimação.

As expedições iniciais datam do final do século XVII. Os desbravadores partiam de Goiana e Igarassu, em Pernambuco e Mamanguape, na Paraíba, seguindo direção norte, penetrando no vale do rio Piranhas. Segundo MEDEIROS (1980:16), as primeiras terras concedidas na região são de 1676 e refere-se exatamente a Acauã, atual município de Acarí.

As primeiras unidades políticas criadas remontam ao final do século XVIII, com as denominações de Vila Nova do Príncipe (atual Seridó), Vila Nova da Princesa (microrregiões de Açú e Apodi e Sertão de Angicos) e Pombal (oeste da Paraíba).

As terras foram desbravadas inicialmente para serem utilizadas pela pecuária extensiva. Segundo ANDRADE (1973:42) a pecuária praticada no sertão tinha uma grande importância geoeconômica, uma vez que se podia ocupar uma grande faixa territorial com uma população bastante reduzida. Para este pesquisador o gado era posto no pediplano, durante a estação chuvosa (época em que o pasto é abundante); fazendo migrações sazonais para as serras ou para a margem dos rios, durante a estação seca, a procura de água.

Desde o início da ocupação do espaço, as atitudes do português para com o ambiente e seus elementos eram predatórias. Inicialmente foram eliminados brutalmente os indígenas em seguida foi feito o raleamento da vegetação para formação de pastagens; por fim, introduziu-se a pecuária extensiva,

realizada irracionalmente. O gado era criado solto em grandes extensões. Segundo TRICART (1978:149) a pecuária extensiva geralmente provoca efeitos negativos ao ambiente.

Na segunda metade do século XVIII, com a introdução da cultura do algodão, grandes contingentes populacionais ocuparam a área, o que iria provocar a eliminação de grandes áreas com vegetação nativa. Abriram-se boas perspectivas econômicas, sobretudo porque o algodão permitia o desenvolvimento de culturas intercalares principalmente as de milho e feijão.

A população vivia numa economia de escambo, utilizando ao máximo as suas próprias colheitas alimentares, algodão e seus manufaturados e utilizando o couro para os mais diversos fins.

A cultura do algodão visava o mercado externo e era condicionada por períodos favoráveis e desfavoráveis, conforme as oscilações da demanda internacional. O algodão produzido no Seridó, o mocó, chegou a ser cotado mundialmente e comparado com o famoso algodão egípcio.

A atividade rural desenvolvida nas grandes propriedades restringia-se praticamente a pecuária e a cotonicultura. Historicamente foram estas duas atividades econômicas, denominadas por MELO (1979) de sistema *gado-algodão*, os principais responsáveis pela degradação dos recursos naturais renováveis e alterações nos sistemas ecológicos.

Estando dentro do polígono das secas a área encontra-se submetida ao fenômeno cíclico da estiagem. Por volta do século XVII, início do povoamento, as repercussões das secas eram menos perceptíveis em escala nacional devido a baixa densidade populacional. Entretanto, com o incremento populacional associado a uma maior capitalização do campo através do aumento do rebanho bovino, os reflexos das estiagens passaram a atrair a atenção da nação. Por ser uma economia incipiente, uma seca mais prolongada, como a que ocorreu entre 1877 e 1890, provocou intensa migração da população para o litoral e perdas sensíveis de rebanho e lavoura.

O final do século XIX e o século XX são caracterizados economicamente pela pecuária bovina secundada pela ovina e caprina, pelo algodão de fibra longa e pela extração mineral, principalmente de sheelita.

Com o aumento populacional e a ampliação das atividades agropecuárias neste século, a degradação dos recursos naturais renováveis se tornou mais visível. Nos últimos anos a vegetação vem sofrendo um processo de degradação tão acentuado que se torna difícil precisar as fitofisionomias primordiais. Sabe-se apenas que as formações vegetais eram estruturalmente de porte bem mais elevado e mais densas.

5.2- USO DO SOLO RURAL ATUAL

Segundo o Censo Demográfico de 1980, dos 180.000 habitantes que viviam na área 100.000 aproximadamente habitavam

na zona rural e tinham como atividade econômica básica a agropecuária.

De acordo com os dados da sinótese do censo econômico realizado em 1985, a pecuária, principalmente a bovina, liderava a atividade agropecuária com 71,8% do valor agropecuário¹. A lavoura ocupa o segundo lugar com 21,9% do total, destacando-se como principais cultivos o algodão, o feijão e o milho, em ordem decrescente.

Em decorrência dos baixos investimentos em capital e tecnologia a agricultura e a pecuária locais apresentam reduzidos níveis de produtividade.

Para aumentar a produção, novas áreas são incorporadas ao processo produtivo. Com este procedimento a vegetação nativa é o primeiro alvo da intervenção do homem em busca de novos espaços para auferir mais lucros.

Nos últimos anos houve um intenso processo de substituição da caatinga, principalmente pelas pastagens. Conforme pode-se observar nos dados do censo agropecuário de 1980, às áreas sem cobertura vegetal nativa, isto é, com pastagens nativas e cultivadas, lavouras, áreas degradadas, etc, totalizavam

(1) Os dados informativos da produção agropecuária se referem aos municípios incluídos com área total e aos que estão com mais da metade de sua área dentro da área da pesquisa, a saber:

Cruzeta, Florânia, Jardim de Piranhas, Jucurutu, S. Fernando, S. José do Seridó, S. Vicente, Timbaúba dos Batistas, Acari, Augusto Severo, Belém do B. do Cruz, Brejo do Cruz, Caicó, Jardim do Seridó, Paraú, Santana do Matos, S. Rafael e S. Bento.

cerca de 5.900 km². Comparando estes dados com as informações coletadas através da imagem de satélite obtida em 1988, observa-se que houve um incremento das áreas sem vegetação nativa¹. O aumento foi da ordem de 1.500 km², o que representa 17% de crescimento. Esta tendência vem demonstrar que nestes últimos anos, mesmo com investimentos do tipo FINOR Agropecuário, não houve mudança na estrutura de aplicação de capital e de tecnologia.

A pecuária é manejada de forma extensiva, predatória e irracional. Durante a época seca, o gado é criado solto tanto na caatinga como nas áreas onde foi realizada a lavoura. Isto acarreta uma alteração no estado do sistema local devido a tensão continuada. Esta tensão, consequência do pastoreio constante, provoca a eliminação da vegetação herbácea. Com isto se reduz sensivelmente as condições de infiltração da água, aumentando o escoamento superficial. Por sua vez, o aumento do escoamento superficial vai retirar lentamente em alguns locais e, de forma acelerada em outros, a camada superficial do solo deixando, exposto o regolito ou mesmo a própria rocha, conforme pode-se observar na fig. 14. Neste estágio, como pode-se ver, torna-se bastante difícil reverter o processo e a área torna-se impraticável à agricultura

O espaço de lavoura é constituído em sua maioria pelos cultivos do algodão arbóreo, feijão, milho e algodão herbá

(1) Os dados são aproximados, pois a área dos municípios considerados não coincide exatamente com a área da imagem orbital. Servem apenas para se obter uma noção do desmatamento ocorrido nestes 8 anos.

FIGURA 14

Solo em adiantado estágio de degradação, apresentando processo erosivo. Município de São Fernando-RN.

ceo. Outras culturas se destacam como a batata doce, arroz, fa
va e mandioca.

É interessante observar que as lavouras no período 1980-1985 decaíram em termos de área ocupada. Em 1980 elas to
talizavam 140.000 ha e em 1985 caíram para 96.000 ha aproxima
damente. Acredita-se que elas, ou foram substituídas por pas
tagens, ou as terras não estão sendo utilizadas.

As áreas mais densamente utilizadas para agricultu
ra são a serra de Santana, serra do Cajueiro, vale do rio Pira
nhas e as margens dos principais rios e vales interserranos.
Tais áreas são mais ocupadas dado as melhores condições de re
levo, solo e clima.

O nível de tecnologia utilizado na agricultura é bastante rudimentar. Para introdução de culturas inicia-se o processo com o desmatamento do terreno. Segue-se a queimada e aragem dos solos antes das primeiras chuvas. Tais práticas são prejudiciais, porque o fogo extermina parte dos nutrientes do solo, expõe a terra ao sol forte, causa a morte dos microorganismos, queima a incipiente matéria orgânica, além de facilitar a erosão.

Outra prática agrícola inadequada diz respeito a escolha da terra para plantio em áreas com forte declividade, solos bastantes pedregosos e rasos.

A mecanização e as práticas que intensificam o uso

da terra, como adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e herbicidas são pouco utilizadas. A agricultura tecnificada é quase inexistente, apesar do apoio do setor agrícola através dos projetos **POLONORDESTE** e projeto **SERTANEJO**, além de outros projetos incentivados pela **SUDENE**.

5.3- IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES AMBIENTAIS NAS IMAGENS **TM**

Através dos elementos de fotointerpretação ou elementos de análise de imagens foi possível identificar as alterações ambientais nas imagens **TM**.

O padrão e o contexto¹ permitiram identificar diferentes graus fisionômicos na paisagem. Um padrão homogêneo, por exemplo, com tonalidade cinza escuro e textura lisa na região do visível, demonstra que ali existe uma floresta, talvez pouco modificada. O contexto dessa floresta permite revelar se ela deve estar preservada ou não. Caso encontre-se afastada de zonas urbanas, estradas, áreas rurais com exploração permite acreditar que apresenta uma fisionomia semelhante à natural. Já um padrão heterogêneo com tonalidade cinza claro e textura grosseira, e um contexto evidenciando proximidades de zonas urbanas, permite deduzir que houve significativas alterações na fisionomia natural da área.

Na área da pesquisa dois padrões básicos foram distinguidos como sendo áreas modificadas pelo homem. Um deles, de

(1) O contexto é a associação de objetos numa cena.

maior abrangência e com modificações visíveis, são áreas predominantemente pastoris apresentando vegetação esparsa, degradada na maioria dos casos. Localiza-se sobretudo nos terrenos mais secos, impróprios para agricultura. A identificação dessas áreas foi através de um padrão heterogêneo, textura grosseira, tonalidade variável de cinza médio a claro. Na imagem digital, utilizando-se dos canais 1, 4 e 7, este padrão apresentou-se avermelhado a roseo.

O outro padrão identificado, indica áreas mais modificadas do que a anterior. É um mosaico de vegetação degradada, cultivos agrícolas e solo exposto. São superfícies situadas principalmente nos vales dos rios, ou nos locais onde os solos são mais profundos. A atividade econômica predominante nestes locais, na época chuvosa é a agricultura e, na época seca, a pecuária. A vegetação encontra-se muito rala e degradada vendo-se o solo exposto. São áreas identificadas nas imagens através de um padrão bastante heterogêneo, apresentando em alguns casos formas geométricas e diversas tonalidades, indo do cinza escuro, para locais irrigados, ao cinza claro e branco para cultivos agrícolas secos e/ou pastagens. Na imagem digital os cultivos irrigados apresentam-se com uma cor verde-claro (canais 1, 4 e 7) situados ao longo do rios. Os cultivos secos e vegetação degradada com solo exposto surge com róseo claro ao branco. Um desses locais, localiza-se nas proximidades da confluência dos rios Piranhas e Seridó. É uma área considerável, podendo ser o início se já não o for, de um núcleo de desertificação. Outras áreas semelhantes são localizadas principalmente no nordeste e norte da área da pesquisa, nos municípios de São Rafael, Paraú e Augusto Severo.

A separação desses padrões manualmente não foi tarefa fácil porque não foi suficiente a interpretação da textura e da tonalidade; a forma e o contexto desses locais foram importantes para separá-los e identificá-los como unidades homogêneas.

As áreas modificadas pelo homem representaram em 1988 mais da metade de todo o espaço em estudo, o que equivale a 7.056, km², isto é, 80,8% da área total.

Como se pode observar, o homem da caatinga continua degradando os recursos naturais renováveis, em razão de um pragmatismo¹ exagerado. Os desmatamentos são constantes em busca de novos espaços para cultivo e estes últimos são manejados erroneamente, prejudicando quase sempre os solos. Nos últimos 5 anos a derrubada da cobertura vegetal nativa vem se agravando por causa da siderúrgica de Currais Novos. Em grandes áreas do Seridó e microrregiões vizinhas a vegetação é eliminada e transformada em carvão vegetal, para suprir as necessidades da siderúrgica. Com isto, progressivamente a vegetação vai se degradando mais e mais ou sendo erradicada, dando a área uma fisionomia de regiões áridas. Pode-se observar através da imagem digital (composição dos canais na região do visível - canais 1, 2 e 3) que realmente grande parte da área apresenta uma fisionomia acinzentada a esbranquiçada, semelhante às do deserto. Estes locais correspondem as pediplanícies. A cor

(1) Obtenção de resultados imediatos em detrimento da natureza.

cinza escuro com manchas esverdeadas corresponde às áreas ser_ranas, portanto bem distinta da anterior. A vegetação neste caso reveste bem o solo (Fig. 15).

FIGURA 15

Composição dos canais 1,2 e 3 do Landsat-TM (área da pesquisa).

6- VEGETAÇÃO

A diversidade de ambientes que caracterizam o Polígono das Secas, devido a interação de diferentes e variados componentes ambientais (rochas, solos, climas, relevos, etc.), propiciou a formação de um mosaico de vegetação principalmente xerófila de porte, densidade e fisionomia variáveis.

O complexo de vegetação xerófila recebe a denominação de caatinga; palavra de origem tupi que significa mata clara ou branca, por perder as folhas durante o período seco. De acordo com o seu ambiente, este complexo pode apresentar fisionomias que variam de uma formação arbustiva semelhante às estepe a uma floresta seca densa.

O primeiro naturalista a estudar esta formação vegetal foi o alemão Von Martius que a denominou *Silvae Aestu Aphyllae*, ou seja, floresta sem folhas durante o estio. Depois de Martius, muitos outros pesquisadores nacionais e estrangeiros visitaram o interior do Nordeste, entre os quais cita-se Dansereau, Lima, Guimaraes Duque e Vasconcelos-Sobrinho.

Quanto à idade dessas formações xerófilas existem muitas controvérsias. A hipótese atualmente mais aceita admite que grande parte da flora da caatinga é de idade pleistocênica, a partir de mudanças climáticas que aqui ocorreram. Estudos realizados quanto a origem geográfica atestam que a flora é bastante variável.

Na área em estudo a vegetação apresenta-se bastante diversificada. Ao lado de formações arbóreas densas, ocorrem gradações fisionômicas que chegam até a arbustivas em moitas. Estas últimas por serem bastante típicas dessa área do Nordeste recebe a denominação de Seridó.

Como em outras áreas do mundo, a vegetação nativa foi alvo de agressões cometidas pelas atividades humanas. Atualmente encontram-se muito degradadas. As matas que no passado existiam em grandes extensões foram dizimadas.

6.1- FITOFISIONOMIAS

Várias são as terminologias adotadas para a fisionomia da vegetação xerófila do Nordeste. Muitas delas errôneas e incompletas e, às vezes não considerando a sua real fisionomia. Alguns pesquisadores, por exemplo, consideram a caatinga, o sertão e o seridó, como fitofisionomias xerófilas, o que na realidade são regiões naturais, não podendo ser enquadrado como tipos de vegetação. RIZZINI (1979:220,221) e FOURY(1972:35) comentaram a respeito dessa terminologia e acha inadequado a utilização de termos regionais para expressar fitofisionomias, como: *sertão, seridó, agreste*, etc. Segundo eles é perfeitamente aceitável a utilização do termo caatinga, desde que seja acompanhado de um adjetivo (ou mais de um), como: *caatinga arbórea, caatinga arbustiva densa*, etc.

Considerando a fisionomia da vegetação e as observações feita por estes pesquisadores são cinco os principais ti

pos fitofisionômicos observados na área da pesquisa: floresta seca densa, caatinga arbórea, caatinga arbustiva densa, caatinga arbustiva esparsa e caatinga arbustiva em moitas. É importante salientar que todos esses tipos fitofisionômicos estão alterados ou foram degradados pelo homem.

A vegetação de maior porte da área é a floresta seca densa. Ocorre normalmente nas superfícies planas acima de 650 m, nas serras de Santana, do Cajueiro e João do Vale, em ambientes de transição para um clima mais úmido. (Fig. 23) Em virtude de ocorrer numa área onde as condições climáticas e pedológicas são favoráveis para agricultura, esta formação foi bastante alterada. Atualmente apresenta-se com um aspecto secundário. Nos locais de pouca acessibilidade, são ainda encontrados remanescentes representativos desta floresta. Segundo LIMA (1961: ap. KUHLMANN (1977:91) esta vegetação é uma floresta constituída de dois estratos arbóreos, um arbustivo e um herbáceo bastante denso. As árvores dos estratos arbóreos são densamente distribuídos com altura que varia de 7 até 20m. Exibe estrutura e composição florística muito diferentes das que são próprias das florestas úmidas. O ambiente caracteriza-se por uma estação seca bastante nítida. No período chuvoso apresenta-se inteiramente verde e no período seco a maioria das árvores perdem a folhagem. Para LIMA (1951 apd. KUHLMAN, 1977 : 91), esta mata constitui uma modalidade de caatinga, no entanto, muitos pesquisadores consideram uma vegetação de transição entre a floresta úmida e a caatinga propriamente dita. Dentre as espécies típicas acham-se o amarelo (*Plathymenia reticulata*), pau-d'arco-amarelo (*Tabebuia serratifolia*), feijão (*Cordia*

Trichotoma), piquiã (*Aspidosmerma* sp.), maniçoba (*Manihot glaziovii*), cumaru (*Amburana cearensis*), pau-d'óleo (*Copaifera langsdorffii*) e catolé (*Syagrus comosa*). Na serra de Santana foi observado, nos locais que esta vegetação se encontra em regeneração, a dominância de várias espécies típicas da caatinga arbustiva, como a jurema (*Mimosa* sp.) o marmeleiro (*Croton cincorensis*) o pinhão (*Jatropha Pohlana*). Isto demonstra a capacidade de expansão da caatinga em outros ambientes.

Outra formação vegetal de porte alto encontrada é a denominada caatinga arbórea. Ocupa principalmente a base e o topo das serras (serra da Formiga, bom exemplo), os interflúvios e os locais onde os solos permitem o desenvolvimento de elementos arbóreos. É uma formação essencialmente arbórea de galhos e troncos finos, contorcidos, folhas pequenas e estratos pouco diferenciados (KUHLMANN, 1977:98). As árvores vão a 8-10m, sendo algumas bem desenvolvidas como a aroeira (*Astronium unruanduva*), braúna (*Schinopsis brasiliensis*) e o mulungu (*Erythrina velutina*).

Uma das fitofisionomias de ocorrência significativa, é a caatinga arbustiva densa e que cobre a maior parte do Nordeste. As serras da área são os ambientes mais comuns. Tem ocorrência significativa no município de Santana do Matos (Figura 24). Segundo RIZZINI (1979:222) este tipo caracteriza-se por três estratos. Os arbustos, muito ramificados, compõem um emaranhado compacto de uns 2-3m, no qual há arvoretas de 5-6m. A sua fisionomia nos locais onde foi cortada caracteriza-se por uma sinusia baixa, bastante densa (SALGADO et al, 1981:494).

São plantas típicas, dentre outras, o angico (*Piptadenia sp.*), jurema-preta (*Mimosa hostillis*), catingueira (*Caesalpinia pyramidallis*), feveleira (*Jatropha phillacantha*) e o facheiro (*Cereus pihauhiensis*).

Outro tipo de caatinga muito comum, é a caatinga arbustiva esparsa. Ocorre geralmente em ambientes onde o índice de aridez é maior e quase sempre sobre solos Litólicos. Os arbustos são isolados, espaçados, atingindo cerca de 2m. As espécies arbóreas (poucas) tem seu porte sensivelmente reduzido. Quase não ocorre a forma natural desta caatinga. A atividade agropecuária é a principal causa de sua degradação (Fig. 25).. As espécies típicas tem seu desenvolvimento sazonal lento devido ao regime das chuvas e aos solos rasos. As espécies alteradas por estes fatores são ecótipos ecológicos que se adaptaram ao meio adverso (VILLAR, 1929 apd. SALGADO et al., 1981 : 429)¹. São espécies típicas: jurema (*Mimosa sp.*), catingueira (*Caesalpinia pyramidallis*), xique-xique (*Pilosocereus gounellei*), pereiro (*Aspidosperma piriifolium*), marmeleiro (*Croton Cincorensis*).

Ainda ocorre um outro tipo fitofisionômico. Neste caso, uma caatinga bastante aberta, considerada uma das mais raquíticas do Nordeste. Se assemelha a uma vegetação próxima

(1) Na realidade, é preciso mudar a concepção de que os ecossistemas da caatinga são frágeis. O que ocorre é uma interação harmônica entre os diversos componentes destes ecossistemas que induz a sua regeneração dentro de um período considerado pelo homem de longo. As espécies que ocupam os espaços abandonados são as pioneiras em um processo de ocupação.

das encontradas nas bordas dos desertos e assim descreve FOURY (1972:36). *As estepes do Sahel são vizinhas do deserto e que, por analogia no Nordeste, o Seridô é a última forma antes do deserto total.* Para TROCHIN (1957:88) é uma vegetação que pode ser denominada de *pseudo-estepe*. Ele usa esse termo para diferenciá-la das verdadeiras estepes que ocorrem nas regiões temperadas. São traços de sua fisionomia os arbustos muito esparsos e pequenos (aproximadamente 1,5-2 m), exibindo forma hemisférica vendo-se o solo nu entre eles. O tapete herbáceo é uma característica singular na paisagem, composto unicamente por capim panasco (*Aristida* sp.). É uma vegetação encontrada sobretudo em ambientes com relevo bastante dissecado e solos Litólicos. Foi observada grande área com esta vegetação e, uma flora predominantemente de pereiro (*Aspidosperma pyrifolium*), marmeleiro (*Croton ciconensis*) e pinhão (*Jatropha Pohlana*), no município de Santana do Matos.

Além dessas associações vegetais, existe um outro tipo fitofisionômico que ocorre nos vales situados a noroeste da área. São os bosques de carnaubais. É uma associação aberta, constituída essencialmente pela carnaúba (*Copercinia Cerifera*), havendo exemplares de oiticica (*Licania rigida*).

Estudos realizados por RIZZINI (1979:347) revelam que parte da flora das caatingas relaciona-se com a do Monte-Chaco argentino-paraguaio-boliviano e, outra parte, tem ligação com a da Floresta Atlântica. No primeiro caso admite-se a possibilidade de ter havido mais de uma penetração da xero-flora da porção norte do Chaco no período Pleistoceno, sempre que

valores mais latentes de aridez se instalavam no continente sul-americano. No segundo caso, tem-se os remanescentes de uma expansão da floresta úmida que atualmente encontra-se circunscrita a ambientes com condições propícias a sua sobrevivência. São refúgios, conhecido regionalmente por brejos. Admite-se também que a flora da caatinga tem ligação com a mexicana e venezuelana, ocorridas através de migrações em época anterior ao adensamento da *Hileia Amazônica* (SALGADO et al., 1981: 517).

RIZZINI (1977:348) discorda de Tricart quando este considera o ambiente seco nordestino como muito antigo, alegando as adaptações e os endemismos da caatinga. Segundo RIZZINI (1977:348) tal fenômeno existiu se considerado em escala muito reduzida. Para ele evidencia-se isto na falta de adaptações morfológicas à seca verificada em muitas espécies da caatinga, além de grande parte de suas espécies endêmicas serem aparentadas com as de Monte-Chaco ou com as da Floresta Atlântica, logo, vicariantes em sua maioria e portanto de origem recente.

Há autores que consideram a flora da caatinga pouco diversificada. Este é um fato freqüentemente verificado nas áreas onde as condições do meio são extremamente rigorosas. Para alguns pesquisadores a caatinga desenvolveu-se num meio hostil, de modo que há uma notável seleção de espécies resultando num certo grau de homogeneidade. Este fato foi verificado nas proximidades de Santa Tereza, numa área muito seca com caatinga arbustiva em moitas; a composição florística é bastante ho

mogênea. Trabalho realizado por LUTZELBURG (1922-23) revela que as leguminosas, euforbiáceas, gramíneas, cactáceas e bromeliáceas são as famílias mais frequentes. Contagens realizadas sobre a flora da caatinga, mostra que mais de 50% das espécies são entidades próprias. Este número pode variar de área para área, como pode ser verificado nos levantamentos feitos por LUTZELBURG (1922-23) e RIZZINI (1963 apud. RIZZINI, 1979: 302-303).

Devido as desarmonicas ações humanas, profundas modificações ocorreram na composição florística da caatinga e nas suas fisionomias. Pode-se dizer que a maior parte das associações vegetais existentes nesta área, constituem estágios de sucessão secundária provocadas pela ação humana. A cada intervenção maior é o grau de degradação e menos rica a flora. Uma das primeiras formas de uso da caatinga foi a extração da vegetação para lenha combustível, carvoaria e fundição. Mas foram as atividades agropastoris que provocaram maiores danos à vegetação e ao meio ambiente. O naturalista KURT HUEK (1972 apud. SOUZA (1979:51) ao falar da caatinga, mostra o comportamento dos caprinos e suas conseqüências: *Nenhuma árvore ou arbusto escapa de seu ataque... Em áreas mais intensamente pastadas a influência na caatinga pode chegar ao extremo de eliminar completamente árvores e arbustos, formando áridas regiões de cactos ou completamente sem vegetação.*

Atualmente a vegetação nativa se encontra com vários estágios de degradação. Na área em estudo diversos pontos foram identificados como vegetação degradada. Dois bons

exemplos são: o da fazenda Bestas Bravas no município de São Fernando, e o sítio Manhoso no município de Caicó. No primeiro caso, sobre solos Bruno Não Cálculo, há uma dominância de certas espécies, destacando-se: mofumbo (*Comprbretum leprosum*), pereiro (*Aspidosperma pyrifolium*) e pinhão (*Jatropha pohliana*); no segundo, a flora é constituída sobretudo pelas espécies: favela (*Cnidocolus pyllacanthus*), catingueira (*Caesalpinia pyramidalis*), pereiro (*Aspidosperma Pyrifolium*) e xique-xique (*Pilosocereus gounellei*). Os solos, neste caso são Litólicos. (Figura 14).

Tabela 3 - Condições Eco-Fitofisionômicas das Formações Vegetais da Área.

UNIDADE FISIAGRÁFICA	BIOCLIMA	SOLOS FREQUENTES	FITOFISIONOMIA
Pediplanícies	P: 400-800mm TM: 25°C M.S: 8	Bruno Não Cálculo, Litólicos eutróficos e Solonetz Solodizado	Arbustiva esparsa.
Serras	P: 600-1000mm TM: 22°C M.S: 7	Litólicos eutróficos, Podzólico Vermelho-Amarelo eut., e Latossolo Amarelo distrófico.	Arbórea e/ou arbustiva densa.

LEGENDA: P = precipitação média anual

TM = temperatura média do mês mais frio

M.S= meses secos.

6.2- IDENTIFICAÇÃO NAS IMAGENS TM

A identificação foi realizada através dos elementos de análise de imagens em especial pela tonalidade/cor ou nível de cinza e pela textura. Na região do visível, uma tonalidade bem escura, apresentando uma textura lisa, indica que existe uma vegetação densa com folhas. Já uma tonalidade cinza claro ou médio e textura também lisa revela que a vegetação é esparsa ou pouco densa. Normalmente uma textura grosseira com manchas esbranquiçadas ou caminhos demonstra que a vegetação foi degradada pelo homem.

Na área da pesquisa os tipos fitofisionômicos identificados apresentam três padrões. A floresta seca densa e a caatinga arbórea tem características espectrais semelhantes e um mesmo padrão. A caatinga arbustiva densa possui um outro padrão e, a caatinga arbustiva esparsa e arbustiva em moitas apresentam o mesmo padrão da caatinga degradada com pastagens. Não sendo possível separar os três tipos de caatinga manteve-se a mesma legenda, apesar da última ser degradada e as duas primeiras não.

Na região do espectro eletromagnético do visível a identificação da floresta seca densa e da caatinga arbórea foi reconhecida pela tonalidade cinza escuro e textura lisa, apresentando um padrão homogêneo. Na imagem digital (combinação dos canais 1, 4 e 7) estas formações vegetais aparecem em cor verde claro. A localização em que elas se apresentam, normalmente nas serras, facilitou a sua identificação. A sombra das

serras dificultou um pouco a identificação correta desses tipos fitofisionômicos na imagem preta e branca. mas com a ajuda das curvas de nível nas cartas topográficas, este impecílho foi eliminado. Pela interpretação digital, não houve problemas, uma vez que, no sistema de tratamento de imagens se atribui um valor estatístico a cor que representa as sombras e assim consegue-se separá-las em unidades homogêneas em poucos segundos.

O reconhecimento da caatinga arbustiva densa foi feita pela tonalidade cinza-médio e textura lisa a média. A identificação dessa caatinga com a combinação dos canais 1, 4 e 7 foi através da cor marron ou cores semelhantes. A separação manual da floresta seca densa e da caatinga arbórea foi realizada principalmente pela localização. De todas as caatingas não degradadas a caatinga arbustiva densa é a que ocupa maior espaço.

A caatinga arbustiva esparsa e arbustiva em moitas, juntamente com a degradada com pastagens, foram identificadas pela tonalidade cinza claro a médio e textura média a grosseira. A pequena biomassa dessas caatingas faz com que o solo apresente maior resposta espectral na banda 3 do TM. Estas caatingas aparecem na imagem digital com uma cor, indo do róseo claro ao escuro, usando a combinação mencionada.

A identificação dos tipos fitofisionômicos pela interpretação visual ou manual em preto e branco foi muito trabalhosa, requerendo uma percepção e acuidade muito grande do intérprete, por não existirem cores diversas. Atualmente com o

desenvolvimento da tecnologia, isto ficou mais fácil utilizando-se o tratamento digital de imagens. O sistema de tratamento de imagens produz cores diversas e em poucos segundos, dependendo dos canais que se utiliza e também das técnicas de contraste de imagens. Dessa forma, fica mais fácil visualizar e identificar mais rápido e com maior precisão, o que se pretende retirar.

7- AS ZONAS ECO-FITOFISIONÔMICAS

Conforme os critérios identificados nos procedimentos metodológicos e a partir dos estudos bioclimáticos realizados (Capítulo I - Sessão 4), identificou-se e delimitou-se duas zonas eco-fitofisionômicas ¹. A elas, segundo suas características, foram dadas as denominações de zona eco-fitofisionômica seca (Zona I ou ZI) e zona eco-fitofisionômica sub-seca (Zona II ou ZII). Por sua vez, cada uma dessas zonas apresentam variações espaciais em suas fisionomias. A estas variações fisionômicas cognominou-se compartimentos. Foram identificados 70 compartimentos, 64 na zona I e 6 na zona II.

A mais extensa zona identificada é a Zona Eco-fitofisionômica seca. Tem uma superfície de 7.294 km², o que corresponde 80,3% da área pesquisada.

Seu substrato geológico data do Arqueozóico e do Proterozóico e corresponde ao complexo Caicó e a formação Seridó. Com menor extensão é também constituído pelas formações Jucurutu e Equador, pelo complexo Nordeste e pelas suítes magmáticas graníticas. As coberturas sedimentares têm pouca representatividade e são principalmente do Quaternário, ocorrendo também coberturas do Cretáceo.

(1) É provável que a serra João do Vale corresponda a uma terceira zona, a zona eco-fitofisionômica subúmida. Esta conjectura deve-se a fisionomia apresentada pela vegetação. Todavia a inexistência de dados climáticos impede afirmar-se com toda a certeza, permite apenas formular uma hipótese.

As estruturas cristalinas dobradas e falhadas com minerais muito cristalizados, aflorando no solo, são típicos desta zona. AB'SABER (1980:5) afirma que as paisagens e condições ecológicas mais típicas do Nordeste sertanejo são encontradas em terrenos cristalinos.

A característica morfológica principal desta zona são as extensas superfícies pediplanadas ou pediplanícies (*glacis*). No meio dessas pediplanícies surgem alguns pontões.

Uma análise altimétrica das cartas topográficas de mostra que os níveis mais elevados, nesta zona, não ultrapassam os 400m de altitude. A linha de contato entre a Zona I e a Zona II, situa-se no nível de 250 a 300 m, isto porque, a partir destas cotas iniciam-se as unidades fisiográficas montanhosas. A média altimétrica na zona I esta localizada entre as cotas de 100 e 250 m. o espessamento entre as curvas de nível são grandes, indicando que o relevo é realmente muito suave. Apenas em pequenas áreas a topografia é ondulada.

Conforme as pesquisas de AB'SABER (1970:201) é uma zona que se encaixa perfeitamente no *domínio das depressões intermontanas e interplanálticas semi-áridas, pontilhadas de 'inselbergs' dotadas de drenagem intermitentes e cobertas por caatingas extensivas. É o domínio morfoclimático das caatingas para este pesquisador. O clima semi-árido com longo período seco e vegetação quase sempre arbustiva esparsa, tem profunda influência no modelado do relevo, predominando os processos de intemperismo mecânico, não havendo significativo desenvolvimento da pedogênese. O clima semi-*

árido ainda influi no caráter hidrológico, resultando cursos d'água intermitentes.

A Convergência Intertropical provoca a maior parte das chuvas. Elas são insignificantes quando oriundas das massas de ar do leste. A hipótese mais conhecida para este fenômeno, diz que essa massa de ar não consegue ultrapassar o maciço da Borborema, por ser de caráter advectivo. As áreas mais afetadas estão imediatamente a sotavento deste maciço¹. Geralmente a precipitação situa-se entre os limites de 500 e 700mm anuais. Em certos locais da zona I a precipitação excede o limite 700mm o que poderia classificá-lo como integrante da zona II, no entanto, a concentração das chuvas durante três meses faz com que estes locais mantenham as mesmas características da ZI. A média de meses secos para a zona I é em torno de 8 meses. A temperatura média anual de três localidades representativas dessa zona² é de 26,6°C.; a média do mês mais frio (julho) é 25,3°C(Cruzeta). O índice xerotérmico para localidade de Cruzeta, é de 177.

Como resultado de interações das condições das rochas mãe, do relevo, do clima e dos fatores biológicos, os solos desta zona são os mais rasos da área da pesquisa. São comuns as classes de solos Bruno Não Cálcico, solos Litólicos eutróficos e Solonetz Solodizado. Em menor extensão aparecem as classes: Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico, Planossolo Soló

(1) Grande parte da zona I localiza-se imediatamente a sotavento do maciço da Borborema.

(2) São as localidades de Cruzeta, Florânia e São Rafael.

dico, Solos Aluviais, Vertissolo e Regossolo. Os extensos afloramentos rochosos comuns na área indicam a meteorização física ou mecânica durante milhares de anos.

As formações vegetais tem uma fisionomia arbustiva e esparsa de natureza xerófito bastante acentuada. Nesta zona elas estão bastante degradadas. A cobertura vegetal vem sendo modificada e eliminada pelas atividades antrópicas. Embora sendo uma zona mais seca que a zona II o relevo, por ser plano, favorece a ocupação pelo homem. O processo histórico iniciou-se aqui e as primeiras fazendas de gado foram instaladas nos pediplanos sertanejos do Seridó e Sertão de Angicos. Atualmente situam-se todos os núcleos urbanos e, um grande número de latifúndios desenvolvendo atividades pecuárias. É natural pois, que a vegetação seja mais degradada e mais raquítica, porque além dos efeitos de degradação, as condições bioclimáticas são mais rigorosas, tornando a produção de matéria viva lenta; exceto, no curto período chuvoso, quando forma-se um tapete herbáceo e ressurgem a atividade clorofiliana.

Profundas alterações foram introduzidas na zona I pelo homem, conforme pode-se observar nas informações do satélite. A zona encontra-se salpicada por uma miríade de açudes, alguns deles, como a barragem de Açú, chega a cobrir uma área superior a 350 km². Os vales dos principais rios, entre os quais, o Piranhas, Seridó e Paraú, tiveram sua cobertura vegetal erradicada para serem cobertas com lavoura. Denominou-se estes locais de compartimentos por apresentarem solos mais profundos, mais úmidos e de maior fertilidade.

Na zona I os compartimentos estão localizados sobretudo nos vales dos rios. Há também os compartimentos de entre Serras e os localizados em litologia distintas da zona a que se integram (Figura 27). No primeiro caso, seus solos podem ser Aluviais eutróficos, Vertissolo, Regossolo ou Podzólico Vermelho - Amarelo eutrófico, apresentando uma vegetação nativa, tipo mata ciliar, de porte arbóreo. Vale dizer que das espécies bem desenvolvidas (caraibeira, oiticica e carnaúba) só restam poucos remanescentes. A existência de água no solo e subsolo é característica mais importante pois, as condições climáticas são as mesmas da zona a que pertencem. Os compartimentos de entre serras localizam-se quase sempre no limite entre as serras de Santana, João do Vale, Grande e os pediplanos. Nestes locais os solos são desenvolvidos, existindo maior disponibilidade de água, principalmente pelo efeito da gravidade e, uma vegetação densa de porte arbóreo (caatinga arbórea). As condições ambientais são mais favoráveis do que na zona onde se encontram. Um bom exemplo deste tipo de compartimento, localiza-se entre a serra Grande e a serra da Garganta; é o vale da Garganta. Foi observado in loco, a presença de cultivos de subsistência ao longo do vale. Por último, na zona I, aparece o compartimento de litologia referente ao Cretáceo. Situa-se no noroeste da área possuindo principalmente os solos Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico e cobertura vegetal densa. Sendo, também muito utilizado pela agricultura.

Bem menor que a zona I, a zona subseca, possui uma área de 1.438 km², ou seja 19,7 % do total. Sua configuração espacial é visualizada em blocos inseridos dentro da zona I.

Tabela 4 - Condições Ambientais das Zonas Eco-Fitofisionômicas

ZONA	ALTITUDES MÉDIA	COMPARTIMEN- TO FREQUENTE	BIOCLIMA	SOLOS FREQUENTES	VEGETAÇÃO DOMINANTE
I	100-250m	de vale de rio	P: 400-800mm TM: 25°C M.S.: 8	Bruno Não Cál- cico, Litóli - cos e Solone - tz solodizado.	caatinga de gradada.
II	400-700m	de litolo- gia sedi- mentar.	P: 600-1000mm TM: 22°C M.S.: 7	Litólicos, Podzó lico Vermelho Amarelo eut. e Latosolo Ama- relo dist.	caatinga ar- bustiva den- sa.

LEGENDA: P = precipitação média anual.

TM = temperatura média do mês mais frio.

M.S. = meses secos.

Suas rochas cristalinas também são bastante antigas (proterozóico), sendo constituída principalmente pela formação geológica Jucurutu e pelas suítes magmáticas de granitos e granodioritos. As coberturas sedimentares são significativas. A formação Serra dos Martins é a principal representante.

As formações superficiais apresentam-se mais intemperizadas pelos agentes meteóricos; isto significa dizer que esta zona tem uma fisionomia menos pedregosa que a anterior.

Seu aspecto é bem movimentado. As numerosas serras e superfícies de erosão ladeada por escarpas íngremes e vales profundos são marcas comuns. As unidades fisiográficas montanhosas, numa escala a nível da região Nordeste, pertencem ao maciço da Borborema; aliás quase todas as unidades montanhosas

desta zona faz parte geomorfológicamente da Borborema.

Embora esta zona tenha o seu início aproximadamente nos 250m, as suas características fisionômicas tornam-se mais perceptíveis após a cota dos 450m. A sua comprovação deve-se ao aparecimento de algumas espécies vegetais que não ocorre na zona I. Os pontos mais altos ultrapassam os 700m.

O regime hidrológico é semelhante ao da zona I, afinal o período seco também é longo, estando em média entre 6-7 meses. Os meses de fevereiro, março e abril são os que concentram as maiores precipitações, mas elas se prolongam até julho em razão das massas do leste. Apesar de ocorrerem chuvas finas nestes meses, são suficientes para manter a vegetação verde. As vezes o trabalhador do campo consegue obter duas colheitas. Quando isto ocorre a massa mencionada consegue atingir as serras com certa frequência.

As precipitações oscilam entre 600 e 1.000mm. Não há provas suficientes que indiquem que elas atinjam mais de 1.000mm nas serras expostas aos ventos úmidos, mas pelo efeito comparativo com áreas que têm pluviômetros pode-se supor que sim. Por exemplo, é só correlacionar com a serra de Martins, uma localidade próxima à serra João do Vale e com características ambientais semelhantes. A precipitação nesta localidade é superior a 1.000mm.

A temperatura média anual	estimada	para	as
serras João do Vale (737 m),	Formiga	(678 m)	e

Juazeiro (537m) são respectivamente: 23,6°C, 23,7°C, 24,1°C; Média do mês de julho 22,0°C, 22,1°C e 22,4°C. O índice xerotérmico não foi possível determinar em nenhuma localidade, mas admite-se ser menor que 150.

Nas encostas de relevo acidentado, os solos apresentam-se rasos, propiciando a formação de uma associação de solos Litólicos. Nos locais onde o relevo é plano e segundo as características da rocha mater, formam-se os Latossolos Amarelo distróficos; nas áreas de relevo ondulado e suave ondulado aparecem os Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico. Estes últimos ocupam extensas superfícies na serra da Formiga, Garganta, Grande, Vermelha, etc. Vale destacar que é nesta zona onde se encontram os solos mais desenvolvidos da área.

Estes solos propiciaram o desenvolvimento de uma formação vegetal mais exuberante; em alguns casos, assemelhando-se a uma floresta úmida. Comparando o grau de manutenção da vegetação das duas zonas, observa-se que a cobertura vegetal desta zona é mais preservada e de maior porte. A exceção é no tampo das serras de Santana, Cajueiro e João do Vale onde restam poucos remanescentes.

Os compartimentos desta zona são quase todos constituídos por litologias sedimentares e solos desenvolvidos, apresentando uma vegetação densa denominada floresta seca. O clima é menos seco e quente que o restante da zona II, devido a fatores como exposição aos ventos dominantes e altitude. São

áreas elevadas e planas, superiores a 650m, nas serras de San
tana, Cajueiro e João do Vale. Uma característica típica é a
intensa ocupação humana com cultivos agrícolas perenes como o
cajueiro. O outro compartimento identificado fica na serra da
Formiga. Aqui os solos são os Latossolos Vermelho-Amarelo dis
trófico, estando também muito cultivados.

8- A INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ORBITAIS

8.1- INTERPRETAÇÃO VISUAL

Para interpretação visual foi usada a banda 3 do **TM** em preto e branco e a composição colorida multiespectral feita com os canais 1, 4 e 7 (Fig. 16 e 17). As composições multiespectrais com os canais 7, 5 e 4; 7, 4 e 2 e 1, 5 e 7 não foram de interesse para a pesquisa. A composição com os canais 1, 2 e 3 (composição natural) serviu para se ter uma idéia de como a área se apresenta naturalmente, observada a 720km de distância da superfície da Terra (Fig. 15).

Através do comportamento espacial dos níveis de cinza, quatro foram as classes consideradas: floresta seca densa e/ou caatinga arbórea, caatinga arbustiva densa, caatinga aberta e/ou degradada com pastagens, mosaico de cultivos e vegetação degradada com solo exposto.

Segundo as condições reinantes da fisionomia da vegetação e o grau de cobertura do solo, as classes submetidas a combinações de bandas e filtros de cores diferentes (azul, verde e vermelho), assumem tonalidades específicas, em geral, contrastantes.

Na composição multiespectral colorida, a cor foi o principal critério utilizado para discriminação das classes, enquanto na imagem unidimensional (canal 3) preto e branco foi a tonalidade.

FIGURA 16

Imagem Unidimensional, banda 3 do Landsat-TM (área da pesquisa).

FIGURA 17

Composição dos canais 1, 4 e 7 do Landsat-TM (área de Florânia).

No caso da composição com os canais 1, 4 e 7, a floresta seca densa e/ou caatinga arbórea e os cultivos irrigados aparecem com uma cor verde. Esta cor se associa a vegetação com atividade fotossintética (biomassa verde), apresentando níveis de cinza mais escuros na banda 1 e níveis de cinza mais claros na banda 4 e 7. A faixa espectral referente à banda 4 (intervalo - 0,76 a 0,90 μm) situa-se na porção do espectro em que a reflectância promovida pela biomassa verde é maior que nos outros setores do espectro (Figura 6). A caatinga arbustiva densa é reconhecida através da cor r $\ddot{o}$ xa e rosa escuro; a caatinga aberta e/ou degradada com pastagens apresentam gradações de rosa enquanto, o mosaico de cultivos secos e vegetação degradada com solo exposto é reconhecido por variações de cor rosa claro e branco (Fig. 16). A cor branca, neste caso, está associada a alta reflectância promovida pelo solo seco¹.

Na banda unidimensional (banda 3) a vegetação mais densa e verde apresenta uma tonalidade escura, é o caso da floresta seca densa e da caatinga arbórea². Nesta banda, as áreas com cobertura vegetal esparsa, a resposta espectral maior é a do solo; são as áreas com vegetação degradada com solo exposto. Os locais com caatinga arbustiva densa as tonalidades são médias, enquanto os mosaicos possuem tonalidades, indo do branco até o negro.

- (1) O solo desnudo, principalmente o arenoso, na região do espectro eletromagnético do visível apresenta alta reflectância (aproximadamente 50% de reflectância).
- (2) No momento da tomada da imagem (agosto de 1988) estas formações vegetais ainda apresentavam atividade clorofiliana. Em dezembro, elas apresentam baixa atividade de fotossíntese.

Todas essas informações reunidas produziram uma carta da cobertura vegetal na escala de 1:250.000 e uma carta temática obtida por meio de uma impressora térmica.

8.2- INTERPRETAÇÃO DIGITAL

A interpretação digital foi realizada para área de Florância¹. Para isso, selecionou-se um módulo de interesse no display do sistema analisador para se fazer uma ampliação.

Foram observadas seis bandas espectrais (bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7) e verificado em cada banda os contrastes de cena promovido pelos níveis de cinza. As bandas 1, 2 e 3 apresentaram menor contraste, enquanto as bandas 4, 5 e 7, exibiram maior contraste.

Tabela 5 - Estatísticas dos Níveis de Cinza por Canal

CANAL	1	2	3	4	5	7
Média	70,91	35,55	46,73	47,49	114,99	46,23
Desvio Padrão	31,63	17,44	25,14	24,71	64,31	27,07
Mediana	81	40	52	54	137	53

Tabela 6 - Composição de Canais e Cores

CORES	AZUL (B)	VERDE (G)	VERMELHO (R)
	7	5	4
Canais	7	4	2
	1	5	7
	1	4	7
	1	2	3

(1) Corresponde a uma área de 225 km² e engloba a serra do Cajueiro, serra do Perigão, parte da serra de Santana, pediplanícies vizinhas e a cidade de Florância.

A partir das análises da média, desvio padrão e mediana referentes às variações dos diversos níveis de cinza das bandas utilizadas, realizou-se composições de três com as bandas que apresentavam aqueles parâmetros menos correlacionados (Tabela 5). Às composições feitas foram: 7, 5 e 4; 7,4 e 2; 1, 5 e 7; e 1, 4 e 7. As composições foram associadas às cores azul, verde e vermelho disponíveis no sistema analisador de imagens (Tabela 6). Estatisticamente as bandas menos correlacionadas foram 1, 5 e 7, mas, visualmente a composição das bandas e cores que melhor apresentou discriminação dos alvos desejados foi a 1, 4 e 7, correspondendo a cor azul, verde e vermelho (Figura 17).

A composição 1, 4 e 7 foi submetida ao procedimento de realce de imagem através do aumento de contraste. Esta técnica resulta na modificação do aspecto visual da imagem, através da modificação da distribuição dos níveis de cinza no histograma¹. A imagem realçada apresentou melhor separação entre as classes, portanto, melhor efeito visual.

Concluído este procedimento, iniciou-se o processo da classificação da imagem. O conhecimento do comportamento espectral das classes de interesse e o conhecimento delas no campo, facilitou a execução do teste com amostras nas imagens no display. Foram feitas um mínimo de três amostragens para cada classe. Para a classificação da área foram selecionados cinco

(1) É um gráfico cartesiano onde o eixo horizontal corresponde aos níveis de cinza e o eixo vertical ao número de pixels com um determinado nível de cinza.

classes: floresta seca densa e/ou caatinga arbórea, caatinga ar
bustiva densa, caatinga aberta e/ou degradada com pastagens, mo
saico de cultivos e vegetação degradada com solo exposto e,
água.

As amostras de treinamento da classe a representar foram bem homogêneas. Para isto, utilizou-se algumas técnicas estatísticas de classificação, dentre elas a da máxima verosimilhança. Na utilização desta técnica para as amostras de treinamento procurou-se considerar um número suficiente de *pixels* de modo a permitir a estimativa das características espectrais da classe a ser mapeada. Os parâmetros utilizados para separar as classes foram as matrizes de covariância e o vetor das médias das classes. Verificou-se mediante estes dois parâmetros que a melhor classificação para as classes de interesse seria feita com os canais 1, 4 e 7 (Fig. 17).

Mediante a distribuição dos níveis de cinza das classes num diagrama de dispersão ou histograma bidimensional, pôde-se observar que realmente os canais escolhidos eram os melhores para a classificação desejada. (Figs. 18, 19 e 20). Observa-se no histograma referente aos canais 1 e 4 que as classes tiveram uma boa separação. Apenas os temas densa e esparsa apresentaram uma superposição parcial. A separação das classes também foi considerada boa entre os canais 4 e 6 = 7. Observa-se o mesmo problema anterior de superposição entre as vegetações esparsa e densa. Os piores canais para essa classificação são com os canais 1, 2 e 3, canais na região do visível. As classes não apresentam separação em nenhuma das combinações realiza-

FIGURA 18

Histogramas bidimensionais: canais 2 e 1; 3 e 1; 4 e 1; 5 e 1; 6 e 1 e, 3 e 2.

FIGURA 19

Histogramas bidimensionais: canais 4 e 2; 5 e 2; 6 e 2; 4 e 3; 5 e 3 e, 6 e 3.

FIGURA 20

Histogramas bidimensionais: canais 5 e 4; 6 e 4 e, 6 e 5.

das, nem mesmo a classe água que nos outros canais teve uma boa definição. Essas informações contidas nos histogramas bidimensionais nos revela que para haver uma boa classificação dos recursos naturais, é necessário usar composições de canais em posições diferentes no espectro eletromagnético, sempre utilizando-se de canais do visível e no infravermelho.

Tabela 7 - Matriz de Contingência

ALVO	ÁGUA		SECA		DENSA		MOSAICO		ESPARSA	
	P	Z	P	Z	P	Z	P	Z	P	Z
Água	303	99,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Seca	0	0,0	2119	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Densa	0	0,0	0	0,0	73	97,3	0	0,0	3	11,5
Mosaico	1	0,3	0	0,0	0	0,0	30	100,0	0	0,0
Esparsa	0	0,0	0	0,0	2	2,7	0	0,0	23	88,5
TOTAL	304	100,0	2119	100,0	75	100,0	30	100,0	26	100,0

p = pontos (pixels)

Os resultados da classificação foram bons como pode-se verificar através da matriz de contingência (Tabela 7). Observa-se na matriz que houve apenas confusão entre as classes esparsa e densa. Dos 73 pontos de treinamento considerados como densa só 2,7% confundiram-se com esparsa e dos 23 pontos tidos como esparsa 11,5% confundiram-se com densa. Quanto aos temas mosaico e seca, a separação foi excelente, ela foi 100% eficaz.

Tabela 8 - Número de Pontos da Imagem Digital

ALVO	PONTOS *	%	ÁREA (Km ²)
Água	1 098	0,42	1
Seca	29 339	11,15	25
Densa	124 274	47,22	106
Mosaico	43 005	16,34	37
Esparsa	65 465	24,87	56
TOTAL	263 161	100,00	225

LEGENDA: ÁGUA = açudes e rios;
 SECA = floresta seca densa e/ou caatinga arbórea;
 DENSA = caatinga arbustiva densa;
 MOSAICO = mosaico de cultivos e vegetação degradada com solo exposto;
 ESPARSA = caatinga aberta e/ou degradada com pastagens.

(*) Pixel (30 x 30 m)

Outro resultado obtido nesta classificação foi a possibilidade de verificar a área que as classes ocupam mediante o número de pontos que cada uma possui na imagem (Tabela 8 e Figura 21). O dados nos revela que a classe densa (caatinga arbustiva densa) é o que domina, com 47,2%. Isto é explicado em razão de ser uma área acidentada, difícil de ser utilizada pela agricultura. Por isso, ainda resta bastante espaço coberto com caatinga arbustiva densa, principalmente nas encostas das serras. A floresta seca densa e/ou caatinga arbórea tem ocorrência significativa nesta área (11,1%), devido a existência de serras com altitudes superiores a 700 m e solos desenvolvidos.

FIGURA 21

- ÁGUA = açudes e rios;
- SECA = floresta seca densa e/ou caatinga arbórea;
- DENSA = caatinga arbustiva densa;
- MOSAICO = mosaico de cultivos e vegetação degradada com solo exposto;
- ESPARSA = caatinga aberta e/ou degradada com pastagens.

9- ESTRUTURA DA LEGENDA DAS CARTAS

Para facilitar a leitura e a interpretação das cartas apresenta-se aqui uma descrição do significado das legendas das cartas de cobertura vegetal e das zonas eco-fitofisionômicas.

9.1- CARTA DA COBERTURA VEGETAL

A carta de cobertura vegetal representa diferentes níveis em que a vegetação da área se encontra a saber: cobertura vegetal nativa modificada, cobertura vegetal nativa degradada e cobertura vegetal cultivada. (Fig. 22).

A legenda para os tipos de cobertura vegetal acima descritos têm a seguinte nomenclatura:

a) **Floresta seca densa e/ou caatinga arbórea**

Esta nomenclatura engloba toda vegetação de maior porte (arbórea) da área na sua forma não degradada (Fig. 23). Abrange uma superfície de 45,4 km², correspondendo a 0,52% da área da pesquisa.

b) **Caatinga arbustiva densa**

Representa a vegetação de porte essencialmente arbustiva e densa, com arvorêtas dispersas (Fig. 24). Tem uma ocorrência significativa na área, ocupando 1.699,6 km², equivalen

FIGURA 23

Vista parcial de uma floresta seca densa com área queimada para o plantio de culturas de subsistência. Município de Florânia RN.

FIGURA 24

Caatinga arbustiva densa onde se observa a ação antrópica. Município de São José do Seridó-RN.

do a 19,12% do espaço em estudo. Não é uma formação vegetal degradada.

c) Caatinga aberta e/ou degradada com pastagens

O tipo de cobertura vegetal que esta nomenclatura representa ocupa mais da metade da área. Corresponde a aproximadamente 55,18% ou 4.813,3 km². A expressão caatinga aberta equivale às caatingas arbustivas esparsa e em moitas. Tudo leva a crer que as caatingas abertas são inexpressivas. Nestes locais onde a pecuária extensiva é praticada, os espaços são ocupados pela caatinga degradada com pastagens (Fig. 25).

d) Mosaico de cultivos e vegetação degradada com solo exposto.

Esta última nomenclatura corresponde à áreas principalmente com vegetação bastante degradada ou capoeiras juntamente com solo exposto (Fig. 26). Normalmente são terrenos de cultivo abandonados em fase de degradação ou terrenos em pousio.

Os cultivos agrícolas são secundários e são considerados aqueles que apresentam atividade de fotossíntese, ou seja, os cultivos irrigados e os perenes e semiperenes.

Estas áreas representam 20,95% do espaço da pesquisa, equivalente a 1.829,3 km².

Os restantes 4,23% da área são superfícies líquidas (açudes e barragens).

FIGURA 25

Caatinga degradada com pastagens vendo-se ao fundo o açude Itãns. Município de Caicó-RN.

FIGURA 26

Mosaico de cultivos e vegetação degradada com solo exposto em um compartimento interserrano. Município de Jucurutu-RN.

Na convenção desta carta estão representados os principais componentes da rede hidrográfica, como os rios e riachos mais importantes, os açudes e barragens mais significativos. Estão ainda representadas a rede rodoviária asfaltada e as cidades.

9.2- CARTA DAS ZONAS ECO-FITOFISIONÔMICAS

Esta carta procura representar as principais diferenças do meio na área da pesquisa, indicando as duas zonas eco-fitofisionômicas e os 70 compartimentos identificados (Fig.27).

A primeira zona ou zona eco-fitofisionômica seca é a maior delas, perfazendo 7.294 km², ou seja 80,3%. Ocupa os espaços geomorfologicamente planos chamados de pediplanícies com solos rasos.

A zona subseca menor que a anterior, abrange 1.438 km², o que representa 19,7 % da área total. São características do seu ambiente, as serras e serrotes acima de 300 m de altitude com solos nas vertentes e profundos a medianamente profundos no topo e na base.

Os compartimentos cartografados foram de três tipos: compartimento de vale de rio, compartimento interserrano e compartimento de litologia sedimentar. As principais características ambientais deles são:

a) Compartimento de vale de rio (Cvr)

São locais situados nos vales dos rios, predominando os solos Aluviais e uma vegetação tipo mata ciliar, com algumas espécies indicadoras dessa mata. Este tipo só existe na zona seca ou ZI.

b) Compartimento interserrano (Cs)

Localiza-se dentro ou entre as grandes serras da área (Fig. 26). Os solos quase sempre são coluviais e profundos. Admite-se que as condições atmosféricas desses locais sejam um pouco distintas da zona a que se integram. A vegetação é de porte arbóreo, quando existe.

c) Compartimento de litologia sedimentar (C1)

O substrato é formado por rochas sedimentares (Figura 28). Localizam-se nas duas zonas. Os solos são profundos e o clima mais ameno nas áreas acima de 650 m. A vegetação é arbórea ou arbustiva densa.

Na legenda da carta das zonas eco-fitofisionômicas, além das convenções padrões utilizadas na carta da cobertura vegetal foi acrescida a convenção de cota altimétrica para permitir a visualização da altitude média das zonas.

FIGURA 28

Compartimento de litologia sedimentar apresentando a área de contato entre o cristalino e o sedimento. Município de Upanema-RN.

CAPÍTULO III

PROPOSTA PARA O MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS NA ÁREA

1- GENERALIDADES

Durante muito tempo o homem ocidental acreditou que os recursos naturais de uma área eram inesgotáveis e que poderiam ser explorados em benefício próprio, indefinidamente. Nos últimos 40 anos essa atitude começou a mudar; movimentos de protesto e alerta surgiram em todos os recantos do mundo. A consciência ecológica que despertou não se tornou apenas assunto de cientistas e estudiosos, mas também do público em geral. Hoje admite-se que o aproveitamento racional dos recursos ambientais é compatível com o desenvolvimento econômico, isto é: *o homem ao introduzir elementos artificiais e praticar atividades, ocupando espaços, criando novas estruturas, novos meios... pode fazê-lo de forma integrada, evitando os efeitos danosos dessas medidas sobre os ecossistemas (BRANCO e ROCHA 1980:180)*. Assim, uma nova fase de reformulações de atitudes e de ações no sentido de estabelecer medidas racionais de manejo dos recursos naturais e conservação do meio ambiente se definiu. Isto necessariamente apoiadas no sistema sócio-econômico e na lei de cada país.

O ecodesenvolvimento é a palavra de ordem nas políticas que pretendem atuar racionalmente no ambiente, isto é fazer o aproveitamento dos recursos naturais obedecendo o princípio da conservação¹. Segundo ALHO (1986:523) o objetivo

(1) Conservação significa a gestão da biosfera, de maneira que os recursos naturais de uma região sejam utilizados de forma racional pelo homem, satisfazendo suas necessidades, sem degradar o patrimônio ambiental e cultural, que é uma herança que não nos pertence, possibilitando o seu uso pelas gerações futuras.

principal da política de conservação da natureza *é criar condições para que as sociedades humanas das gerações presentes e futuras tenham garantido o uso dos recursos naturais*. A experiência da Grã-Bretanha, França e Japão mostra que a conservação dos recursos naturais pode ser feita através de zoneamentos ambientais¹.

A proposta ou sugestões de manejo dos recursos naturais renováveis para a área obedece a um zoneamento ambiental, denominado zoneamento eco-fitofisionômico, tendo em mente o princípio da conservação dos recursos naturais. Da mesma forma segue a orientação da carta de cobertura vegetal com aspectos de alterações ambientais. Assim, as duas zonas eco-fitofisionômicas e as peculiaridades de seus compartimentos, bem como as duas áreas básicas de cobertura vegetal e uso definiram as diretrizes para a proposta.

As sugestões que seguem são flexíveis, não devendo ter um endereço certo, como diz VALVERDE (1985:144) elas poderão, eventualmente, ser aproveitadas, isoladas ou em grupos, por administradores, legisladores ou fazendeiros.

(1) Um zoneamento ambiental consiste na divisão ou parcelamento de uma determinada unidade territorial que, incorporando as diretrizes da política de uso racional do meio ambiente e da biota, estabelece zonas de diferentes usos, de preservação e controle nos ecossistemas, afim de assegurar o desenvolvimento das atividades produtivas de forma ecologicamente compatível com a manutenção do patrimônio natural e o aproveitamento das necessidades humanas.

2- PROPOSTA PARA ÁREAS COM VEGETAÇÃO NATIVA NÃO DEGRADADA

As formações vegetais nativas não degradadas concentram-se sobretudo na zona eco-fitofisionômica subseca.

Só 20% do espaço da área está coberto com este tipo de vegetação. Diante disto, se faz urgente medidas concretas para controlar o processo de degradação desse recurso natural tão importante.

As áreas que restam com vegetação não degradada situam-se nas vertentes das serras de Santana, do Cajueiro e João do Vale e, em quase todos os locais das serras: Vermelha, Grande, do Cuá, Velha, da Cruz, Saco do Miguel, Amarela, da Pindoba, da Garganta, do Estreito, das Pinturas, da Cava, Pintada, Nova, da Planta, do Pinga, Verde, Preta, S. Bernardo, da Formiga, do Gama e outras menos importantes (Fig. 21). Estas serras, exceto a da Formiga são estreitas, quase não existindo um topo plano, nelas predominam as vertentes. As serras de Santana, João do Vale e do Cajueiro possuem topos planos e extensos, muito ocupados pela agricultura de subsistência e fruticultura especialmente a do caju. As vertentes destas serras, embora em menor proporção do que nas pediplanícies, são ocupadas pela pecuária extensiva. O gado só é posto na serra quando o ano é seco. Neste período são nas serras onde se encontram os melhores pastos.

Manter a vegetação nessas áreas serranas é muito im

portante para proteger o solo, os recursos hídricos, a fauna e o mesoclima, além de salvar uma flora bastante rica e de alto valor econômico e científico. Segundo DUQUE (1952:45) *a caatinga... é um museu de preciosidade, um laboratório biológico de imenso valor, que urge ser preservado como fonte de espécies botânicas para estudos e aproveitamento futuros em benefício dos brasileiros e da humanidade(...)* Garantir a sobrevivência da caatinga nativa, em diferentes pontos do Nordeste, significa preservar um patrimônio valiosíssimo de recursos para o mundo.

Nessas áreas serranas é possível a conservação da vegetação ao lado de um manejo agrícola condizente com as culturas e o ambiente. É muito importante ressaltar que os poderes públicos federal, estadual e municipal não são os únicos responsáveis pela sua aplicação. É fundamental que a sociedade local se conscientize da necessidade de preservar ou conservar a vegetação nos lugares necessários ao equilíbrio do ecossistema e, da necessidade de criar condições alternativas para por em prática as novas técnicas processos de aproveitamento de recursos naturais.

A legislação ambiental brasileira, considerada pela ONU, como uma das mais avançadas do mundo, tem sido ineficaz na preservação dos diferentes componentes dos ecossistemas. São incipientes as ações desenvolvidas pelos órgãos responsáveis pela implantação, supervisão e fiscalização da política ambiental. A Polícia Federal e o IBAMA, na esfera Federal, e os órgãos estaduais não têm tido a capacidade de controlar todas as ações humanas sobre os recursos naturais. Muitas áreas de pre

servação vêm sendo constantemente degradada, pois o homem continua a utilizá-las sem o menor controle. Observa-se que as propostas oriundas de estudos e pesquisas para indicação de áreas selecionadas para a preservação e conservação da vegetação e outros recursos do ambiente não tem sido objeto de aplicação. Mesmo tendo consciência da fragilidade das medidas deve-se apreciar possíveis normas que poderão ser adotadas para salvar a vegetação não degradada ainda existente na região do Seridó e arredores. Como uma proposta inicial sugere-se radicais mudanças nas técnicas e processos de criatório nas áreas serranas. O pastoreio realizado durante os anos secos deve ser evitado. Os proprietários dos imóveis devem procurar alternativas para alimentar o gado durante o estio. A construção de cercas nessas áreas poderá evitar a penetração do gado. As cercas podem, e porque não dizer devem ser vivas utilizando-se espécies que se adaptam bem as condições reinantes.

Os desmatamentos nas áreas serranas devem também ser controlados. A população deve ter consciência do perigo de eliminar a vegetação nas encostas e topos estreitos de serras. PEREIRA (1950 ap. MACHADO, 1989:344), comentando a respeito da necessidade de conservar a vegetação em locais indicados, diz: *... sua conservação não é apenas por interesse público mas, por interesse direto do próprio dono. Assim como ninguém escava o terreno dos alicerces de sua casa, porque poderá comprometer a segurança da mesma, do mesmo modo ninguém arranca as árvores das nascentes... nas encostas das montanhas... porque poderá vir a ficar sem água, sujeito a inundações... e outros males conhecidamente resultantes de sua insensatez. É necessário que os donos das terras tenham conhecimento de que os solos (Li*

tólicos) das encostas das serras não se prestam para agricultura. Eles são rasos, pedregosos e rochosos, além disso há grande deficiência de água e grande susceptibilidade à erosão. Os técnicos agrícolas devem orientar o fazendeiro e o trabalhador.

Para a mata xerófila não degradada recomenda-se um outro tipo de manejo. A flora pode ser melhorada com a introdução de novas espécies de valor econômico (Tabela 9). Para TIGRE (1964:54-55) é necessário inicialmente se fazer um inventário preliminar das espécies nobres que ocorrem no local verificando a densidade de cada uma delas por ha. Após o inventário, através de um processo seletivo aumenta-se a produção de espécies nobres que se adaptam bem ao local, para aproveitamento econômico futuro.

De acordo com o método proposto por TIGRE (1964:55) deve-se realizar um corte raso em faixas alternadas segundo a topografia, aproveitando a manta - nunca praticando a queimada - seguido do imediato plantio de mudas florestais selecionadas, durante a época propícia. *Na exploração seletiva, em que as árvores mais bem desenvolvidas são abatidas, deve-se ter em consideração, primeiro, para o melhoramento da mata, a identificação das espécies que compõem a regeneração natural, podendo-se eliminar aquelas que não merecem ser escolhidas e nas clareiras resultantes, eliminar a reprodução nativa e plantar dentro do melhor espaçamento, as novas espécies eleitas.* (TIGRE, 1964:55-56) ¹. Essa proposta de manejo daria bons resulta

(1) A proposta de Tigre, teria uma ressalva a fazer. A prática de eliminação de espécies deve se fazer de forma parcial. É importante tanto do ponto de vista econômico como do ambiental que uma área sujeita a exploração racional mantenha indivíduos de todas as espécies nativas.

dos econômicos para os proprietários das terras, além de manter estáveis, o solo, o mesoclima e a fauna local.

Para preservar a vegetação não degradada, a proposta é a criação de uma estação ecológica. A estação poderá ser instalada na serra da Formiga. Esta serra é uma das maiores da área apresentando um tópo ondulado e extenso, aproximadamente 50 km², onde as altitudes estão quase sempre acima de 500m. As atividades agropecuárias são raras e concentradas na parte sul.

Um dos objetivos da criação de uma estação ecológica na serra da Formiga é de preservar integralmente a caatinga ali existente. Trata-se de uma formação vegetal xerófila com as características da caatinga natural que existia antes da presença do homem civilizado. É uma área representativa do ecossistema caatinga na sua fisionomia arbórea e arbustiva densa. Este espécimen só ocorre na serra da Formiga e em alguns pequenos locais espalhados pelo Nordeste.

Na estação ecológica seriam desenvolvidas pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, pesquisas experimentais em botânica e biogeografia, desenvolvimento da educação conservacionista, etc. De acordo com a lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, 90% ou mais da área da estação será destinada, em caráter permanente à preservação integral da biota. As pesquisas científicas e outras atividades realizadas na estação, levarão sempre em conta a necessidade de não colocar em perigo a sobrevivência das espécies ali existentes.

Tabela 9 - Madeiras de Lei da Caatinga

NOME VULGAR E CIENTÍFICO	APLICAÇÃO DA MADEIRA	AMBIENTE EDÁFICO
Angico branco <i>Piptadenia colum- brina Benth.</i>	Tabuados, vigamentos, tacos e marcenária; Ótima para confecção de m ^o - veis finos; rodas de engenho, eixos de bandoleiras, lenha e carvão.	Solos profundos em qualquer si- tuaç ^o geol ^o gi- ca.
Angico vermelho <i>Piptadenia rigida Benth.</i>	Idem	Idem
Craibeira <i>Tabebuia caraiba Burr.</i>	Carpintaria, vigamentos, qu ⁱ lhas, cavernas e t ^a buas pa- ra embarcaç ^o , cabos de fer- ramentas, cangalhas, ponta- letes, flexais, etc.	Solos Aluviais.
Pau branco <i>Auxema oncocalyx Taub.</i>	T ^a buas que servem para soa- lho e para m ^o veis; esquadrias, tacos e aduelas de barris, caibros.	Solos profundos a rasos.
Umburana <i>Torresia cearensis Fr. All.</i>	Marcenaria; m ^o veis, esquadrias, portas, forros, formas, estruturas hidr ^a ulicas e tabuados.	Solos arenosos em tabuleiro ou baixios.

FONTE: TIGRE (1964).

A finalidade dessa estação ecológica será a de permitir estudos comparativos com as áreas da mesma região ocupadas e modificadas pelo homem, a fim de obter informações úteis ao planejamento regional e ao uso racional de recursos naturais.

Para implantação e manutenção da estação ecológica, deve-se seguir um cronograma previamente elaborado, seguindo as diretrizes que se segue. Inicialmente, uma equipe multidisciplinar deverá contactar a comunidade local para colher subsídios e esclarecer sobre as finalidades, importância e vantagens da instalação de uma estação ecológica na serra e, sobre as pesquisas que poderão ser desenvolvidas para o benefício de todos e da ciência. Em seguida, com a participação da população, devem ser definidos os limites da estação. A área deverá ser cercada para evitar que os rebanhos existentes não penetrem no espaço selecionado. Algumas regras e normas devem ser estabelecidas de comum acordo com os participantes para a manutenção e preservação da estação. Algumas sanções deverão ser estipuladas para evitar que infratores venham por em risco os trabalhos propostos para a área. *A conscientização e participação da comunidade local é fator fundamental para o sucesso do empreendimento.*

3- PROPOSTA PARA ÁREAS COM VEGETAÇÃO DEGRADADA E COM CULTIVOS AGRÍCOLAS.

As áreas com vegetação degradada são aquelas em que a cobertura vegetal nativa se encontra descaracterizada, predominando espécies de grande poder de adaptação. Quase sempre os cultivos agrícolas, aparecem junto com fitofisionomias degradadas.

As diversas áreas com vegetação degradada aparecem normalmente nas pediplanícies da zona seca. O pastoreio ocorre com frequência, fazendo com que a vegetação esteja constantemente submetida a tensões. A agricultura ocorre geralmente nos compartimentos.

Nesses locais, a vegetação é constantemente erradicada, ficando o solo exposto. Problemas de erosão são verificados nessas áreas. Nos compartimentos interserranos a erosão ainda é maior, devido à declividade do relevo; aí a água escorre com mais velocidade.

Aproximadamente 80% da área da pesquisa é dominada pela caatinga degradada, agricultura e pastagens. Isto equivale a toda área plana ou quase plana do espaço em estudo. Se medidas concretas não vierem a ser tomadas os 20% restantes, que são as áreas serranas, irão sofrer modificações consideráveis.

A proposta para uso da terra com vegetação degrada-

da e/ou cultivada deve seguir um manejo racional dos recursos naturais renováveis, levando em conta as características ambientais de cada zona e de seus compartimentos. As atividades agropecuárias devem ser manejadas em bases conservacionistas. Segundo MAZUCHOWSKI (1981) ap. BIGARELLA e MAZUCHOWSKI (1985 : 225) *o objetivo principal de um plano conservacionista é elevar a produtividade da terra... num sistema de exploração eficiente, racional e intensivo, sem empobrecê-la (...). Com este propósito em mente... é fundamental que se levem em consideração não somente os fatores físicos inerentes ao solo, como também, os fatores econômicos e sociais... Dessa forma, as atividades agropecuárias em cada zona e em cada tipo de compartimento devem ter um manejo próprio, considerando as características bioclimáticas e edáficas, e a realidade sócio-econômica da região. Sendo assim, são várias as propostas de manejo; um para cada zona e tipo de compartimento.*

Devido às secas constantes e a semi-aridez a vocação da zona I é a pecuária e a silvicultura. A agricultura deve ser desenvolvida nos compartimentos de vales de rios e interserranos, inseridos dentro dessa zona.

Para que a vegetação não seja ainda mais degradada é necessário uma boa orientação para pecuária. Como pode ser feito o manejo? Primeiramente os rebanhos não devem pastar sem controle no meio da caatinga. Os rebanhos devem ser controlados quando forem ao campo. Como diz TRICART (1978:149), o pastoreio deve ser cuidadosamente controlado, organizando um sistema em parcelas suficientemente pequenas... Assim, a pastagem ou a vegetação de uma área qualquer não seria totalmente

eliminada, podendo se reconstituir. Outra alternativa seria através do confinamento dos animais. A alimentação deles seria nos estábulos. Para isso, é importante realizar estudos e experimentos com forrageiras que se adaptem às condições locais e implantar o sistema de capineiras, principalmente nas áreas com solos Aluviais.

Quanto a vegetação degradada, deverão ser criadas condições para sua reconstituição. A vegetação em tal estado poderá se regenerar com o tempo se houver um manejo adequado. Segundo TIGRE (1963:96), em um manejo para esse fim, pode ser empregado o mesmo método de regeneração e melhoramento aplicado para mata não degradada, isto é, proteger e implementar a rebrotação das espécies nobres, e reflorestar os espaços livres com as espécies que melhor atendam a vocação do solo e que sejam mais procurada no mercado local.

De acordo com TIGRE (1964:56), na regeneração da mata degradada devem ser tomados vários cuidados, um deles ... *ē dar as espécies intolerantes as clareiras mais abertas e as tolerantes os espaços menos ensolarados. Tem-se ainda a considerar as espécies amantes de terras mais úmidas e ricas, rasas ou profundas...* Para o reflorestamento das áreas com vegetação degradada, comenta o pesquisador ... *as falhas de plantios ou replantios devem ser preenchidas imediatamente com novas mudas de origem de viveiros ou obtidas na própria mata se existir em abundância em locais onde a regeneração natural ē muito densa. É preferível ao preenchimento por meio de sementes. Se as árvores do primeiro plantio estiverem muito crescidas deve-se tornar uma espécie nobre de rápido crescimento e tolerante.* TIGRE (1964:57-58). Para o

reflorestamento na região do Seridó, TIGRE (1964: 41) indica algumas espécies que se adaptam bem. Aconselha a introdução da exótica algarobeira (*Prosopis juliflora*), para conseguir a produção rápida de estacas e, de espécies autóctones como o sa biã (*Mimosa caesalpinifolia*), mororô (*Bauhinia hecterandra*) jurema pre ta (*Mimosa hostillis*), pereiro (*Aspidosperma piryfolium*), angico bran co (*Piptadenia columbrina*) e pau branco (*Auxema oncoralix*). A in -
tenção de introduzir estas espécies nesta região é a de melho -
rar a composição econômica-florística. Para administração ra cional da mata degradada TIGRE (1964:58) salienta que *deve-se* *contar* *ou* *limpar* *toda* *vegetação* *que* *interfira* *com* *as* *árvores* *que* *se* *plan* *tou* *ou* *se* *tem* *em* *vista* *aproveitar* *inclusive* *excesso* *de* *brotação* *de* *troncos* *ou* *de* *raízes*, *árvores* *mal* *formadas*, *doentes* *e* *secas*.

Além do melhoramento da mata degradada com espécies de valor econômico, projetos de agro-silvicultura devem ser in tro du zi do s na zona I e nos seus compartimentos.

Os compartimentos da zona I também podem ser adequados para projetos de agro-silvicultura. Nesses locais os solos são mais desenvolvidos, menos pedregosos e rochosos e exis te maior disponibilidade de água no solo e subsolo.

A agro-silvicultura é uma proposta alternativa para economia da região. A prática da agro-silvicultura com espécies adaptadas a climas secos parece bastante viável. Para SIL VA (1985:58) esta atividade econômica teria vantagens sobre a agricultura de subsistência em regiões semi-áridas. Ele jus tifica alegando que nas regiões secas tropicais são frequen -

tes as frustrações de safras agrícolas ocasionada pela insuficiência ou pela má distribuição das chuvas. SILVA (1985: 58), quando se refere a agro-silvicultura . diz : *Considerando a impor - tância potencial ou actual dos produtos da agro-silvicultura relativamente aos da agricultura (madeira e produtos alimentares em termos de energia), e o valor particular da árvore devido à sua relativa independência dos fatores climáticos que lhe permite resistir aos efeitos das grandes secas, a investigação em agro-silvicultura devia ter uma importância dez vezes superior à investigação respeitante à agricultura...* Além disso, a agro - silvicultura protege melhor o ambiente que a agricultura con - vencional. A árvore é perene, protege o solo, regula os mananciais de água e o mesoclima. Como diz MENDES (1984:135) ... *a agro-silvicultura poderá dar ao semi-árido, grande contribuição para a so*lução dos graves problemas de erosão do solo... Para a pecuária, MENDES (1984:136) diz que a agro-silvicultura poderá trazer mui - tos benefícios, como por exemplo, eficiência de forrageiras verdes na estação seca ou nos períodos de grande estiagens. Além de beneficiar a pecuária, essa atividade poderá resolver o problema de carência de madeira, principalmente para cerca, car - vão e até mesmo marcenaria.

De acordo com SILVA (1985:59), o número de espécies possíveis de serem utilizadas na agro-silvicultura em regiões secas tropicais é muito elevada, mas o inventário total está ainda por se fazer. Algumas das espécies que ele cita é encontradada na flora da caatinga, como o umbu (*Spondia tuberosa*), ma niçoba (*Manihot glaziovii*), favela (*Cnidoscolus phylacanthus*) e o juazeiro (*Zyziphus juazeiro*). Estudos realizados por TIGRE (1964) e por DUQUE (1949), sobre silvicultura especializada do Nordesu

te revela informações valiosas a respeito dessas plantas e de outras de valor econômico.

Na zona I e em seus compartimentos, algumas espécies se adaptariam bem as condições do meio e em sistemas silvícolas¹. A oiticica (*Licania rigida*), e a carnaúba (*Copernicia cerifera*), são indicadas para compartimentos de vale de rios; o pau branco (*Auxema orocalyx*), o angico branco (*Piptadenia columbrina*) e o mororô (*Bauhinia heceterandra*) podem ser cultivadas nos vales de rios e nos compartimentos interserranos; o sabiã (*Mimosa Caesalpinifolia*) e o jucã (*Caesalpinia ferrea*) são indicadas para o compartimento interserrano; o juazeiro (*Zyziphus juazeiro*) poderá ser introduzido na zona I, e nos compartimentos de vale de rios. Por último sugere-se a faveleira (*Cnidoscolus phylacanthus*), o pereiro (*Aspidosperma pyriformium*) e a jurema preta (*Mimosa hostilis*) para as terras da zona I. Quanto ao compartimento de litologia sedimentar, o angico branco e o pau branco, por serem espécies que gostam de solos profundos, daria bons resultados em agro-silvicultura. Deve-se testar a tamareira (*Phoenix dactylifera*) que tem um alto valor econômico. Estudos a respeito já foram desenvolvidos.

Na zona II, mais precisamente nos seus compartimentos, a agro-silvicultura pode também ser desenvolvida. Espécies

(1) As espécies indicadas para projetos com agro-silvicultura, foram estudadas por TIGRE (1964), que realizou pesquisas de ecologia vegetal em várias regiões ecológicas do Nordeste. Na descrição das espécies nativas dessas regiões ele aborda diversos aspectos da planta, como distribuição geográfica, ambiente edáfico, utilidade econômica e sistemas silvícolas.

como o umbu (*Spondia tuberosa*) e a maniçoba (*Manihot glaziovii*) de vem ser experimentadas em sistemas silvícolas. Estas espécies se adaptariam bem às condições do meio nesses locais. No caso do umbuzeiro, que gosta de ambientes com solos profundos e are nosos, os compartimentos da zona II seriam o ideal. Já a mani çoba, prefere locais onde haja um pouco de umidade, o que é o caso dos compartimentos da zona II. A utilidade econômica de todas as espécies citadas para agro-silvicultura pode ser vi - sualizada na tabela 10.

O plano de agro-silvicultura que se propõe segue a orientação do Eng^o Agrônomo Carlos Bastos TIGRE (1964). A cria ção de florestas poderá ser por florestamento ou reflorestamento. O primeiro caso, é a formação de florestas em áreas onde não existem florestas e o segundo é plantar árvores em áreas onde existiam florestas no passado.

No florestamento *O terreno poderá ser revolvido, arado e gradeado, após do que se abrirão as covas na disposição mais conveniente, segundo a topografia do solo e da espécie a plantar ou se plantará em curvas de nível num declive a partir de 6% abrindo covas sem arar ou gradear nas situações superiores aquela declividade.* TIGRE (1964:14).

No trabalho para reflorestar, os mateiros regionais podem dar boas informações quanto aos locais onde as espécies indicadas para cultivo apareciam com mais frequência e eram mais exuberantes. Portanto, é aconselhado imitar a natureza e plantar as espécies nesses locais. ... deve-se ter em vista, de pre ferência, a espessura do solo..., pois, o que garante não só a fixação das

Tabela 10 - Utilidade Econômica das Plantas Propostas para Projetos Agrosilvícolas.

NOME VULGAR E CIENTÍFICO	UTILIDADE ECONÔMICA
Angico branco <i>Piptadenia columbrina</i>	Madeira
Carnaúba <i>Copernicia cerifera</i>	Madeira
Faveleira <i>Cnidoscolus phylacanthus</i>	Farinha forrageira feita com os ramos, grãos forrageiros e sementes oleaginosas.
Jucã <i>Caesalpinia ferrea</i>	Folhas forrageiras.
Jurema preta <i>Mimosa hostillis</i>	Lenha e carvão.
Maniçoba <i>Manihot glaziovii</i>	Produção de látex.
Mororô <i>Bauhinia heceterandra</i>	Lenha e folhagem forrageira.
Pau branco <i>Auxema oncocalyx</i>	Madeira
Pereiro <i>Aspidosperma piryfolium</i>	Madeira
Sabiã <i>Mimosa caesalpinifolia</i>	Madeira
Oiticica <i>Licania rigida</i>	Sementes oleaginosas

FONTE: TIGRE (1964) e SILVA (1985).

árvores como a maior quantidade de umidade, é o volume da camada do solo local... TIGRE (1964:15). Assim, na zona I o reflorestamento deve ser realizado nos solos mais profundos, para que a árvore disponha de maior unidade.

Além da pecuária e da silvicultura, a agricultura pode ser desenvolvida satisfatoriamente nessa região desde que orientada adequadamente, seguindo o princípio da conservação dos recursos naturais. Segundo MENDES (1984:30), os níveis tecnológicos aplicados na agricultura em regiões semi-áridas são geralmente baixos. As tentativas para produção de alimentos, quase sempre fracassam por ocasião das secas. A produção de alimentos agrícolas, segundo ele ... deve ficar restrita às áreas passíveis de irrigação, diminuindo assim os riscos de fracasso e proporcionando uma produção constante e de maior produtividade. São exatamente nesses compartimentos de vales de rios e interserranos, que a agricultura deve ser desenvolvida. Alguns desses compartimentos como o do rio Piranhas, próximo a Jardim de Piranhas e São Bento, a água corre constantemente num vale aberto com solos Aluviais ideal para agricultura irrigada. Em outros compartimentos, como o do rio Quimproró e rio Salgado, existem numerosos açudes, que poderiam fornecer água para o desenvolvimento de lavouras irrigadas.

Atualmente as áreas irrigadas nesta porção do Nordeste seco são restritas a açudes públicos ou vales de grandes rios e são pouco numerosas. Como exemplo, tem-se o vale do Piranhas e Sabuji e o açude público de Cruzeta. Os cultivos encontrados são principalmente de tomate e melancia. Um incen-

tivo maior do governo federal poderia ampliar a área irrigada para os açudes particulares. Se isto realmente vier a ocorrer, os técnicos agrícolas e especialistas em irrigação devem dar uma assistência satisfatória aos proprietários para conduzir corretamente a irrigação. Segundo DUQUE (1949:67) *Se não for sancionada uma lei de irrigação, se não forem aplicados métodos de conservação dos solos, eles se arruinarão antes que a irrigação possa se ampliar.*

Os cuidados para uma correta irrigação são grandes. Para DUQUE (1949:64) a irrigação deve requerer absoluto cuidado com o solo evitando a salinização pelo emprego do gesso e executando a drenagem com antecedência. Caso não se adotem as técnicas corretas não haverá garantias de produção permanente e muito menos de rendimentos compensadores.

A causa da salinização, da degradação e do endurecimento do solo quando irrigado é devido ... a *insolação direta* que ele recebe, além do vento baixo que o atinge porque não há sombra e nem cobertura pelo 'mulch'... DUQUE (1949:64).

DUQUE (1949:65) descreve algumas técnicas para conduzir a uma boa irrigação: *Tratar o solo sempre coberto de plantas ou de restos de culturas, não queimar os resíduos orgânicos, evitar os cultivos excessivos, empregar o adubo verde e os adubos químicos, deixar o solo descansar cada três anos de lavoura, usar culturas mistas, observar a rotação, preparar os adubos compostos...* Diz ele, que o emprego de herbicidas, não é aconselhado, pois, apresenta o grave inconveniente de desnudar o solo, expondo-o ainda mais à erosão, além

de privá-lo de sua fonte de matéria orgânica natural. As ervas daninhas para ele são uma praga, mas não se deve desconsi-
derar que elas protegem o solo e contribuem com seus restos pa
ra adubá-lo.

Em resumo pode-se dizer que nos compartimentos da
zona I, a agricultura deve ser realizada com irrigação e, nos
compartimentos da zona II, onde o clima é menos seco e o pe -
ríodo chuvoso é um pouco mais longo (5 meses), a agricultura
seca encontrará condições para se desenvolver, apesar de estar
inserida numa região semi-árida.

Os cuidados com os solos nesses locais devem ser
constantes. Os solos existentes, os Latossolos Amarelo distró -
ficos são profundos, porosos e muito sujeitos à erosão. Quando
utilizados para agricultura devem ser adubados. É exatamente
no momento de preparar o solo para cultivo que começa o pro -
cesso erosivo. Segundo BIGARELLA e MAZUCHOWSKI (1985:220) toda
e qualquer medida, para redução da erosão e aumento da infil -
tração deverá considerar os seguintes pontos:

- a) **redução do impacto direto das gotas de chuvas so
bre a superfície do solo;**
- b) **diminuição da desagregação das partículas do so -
lo;**
- c) **aumento da infiltração de água no solo;**
- d) **redução da velocidade das águas excedentes.**

O item "a" pode ser controlado mediante a manutenção da cobertura do solo com manto verde, restos de cultura, etc; o item "b", pode ser obtido através do mesmo processo anterior, mas reduzindo o revolvimento e o preparo do solo ao mínimo, realizando apenas durante a época do plantio; o "c", também é conseguido deixando o solo coberto com restos de vegetais, adubação verde, etc; e o item "d", é controlada mediante a implantação de plantas nativas para formar barreiras que sirvam de amparo. As plantas poderiam ser os gravatás (*Billeria porteana*), a macambira (*Bromelia sp.*) e alguns quipás (*Opuntia sp.*). PINTO (1984:201) sugere faixas arborizadas com aroeira (*Schinus terebentifolius*), baraúna (*Schinopsis brasiliensis*), angicos (*Piptadenia sp.*), quixaba (*Brumelia satorum*), juazeiro (*Zyzyphus juazeiro*) e outras nativas, além da exótica algarobeira (*Propopsis juliflora*). Segundo ele, essas plantas, além de serem madeiras, controlam o impacto das chuvas e o escoamento, amenizam os espaços e formam nichos faunísticos.

A conservação dos cajueiros (*Anacardium occidentale*) nesses compartimentos deve ser uma prática constante. O cajueiro é uma árvore perene, adaptada às condições de escassez de umidade, portanto, boa para regiões semi-áridas. O cajueiro também é útil para proteger o solo contra a erosão. Esta planta vem despertando na região interesse, principalmente pelas boas perspectivas do mercado da castanha.

A tabela a seguir demonstra sucintamente o uso do solo atual e como foi proposto em cada zona eco-fitofisionômica e compartimento.

Tabela 11 - Uso Atual e Proposta de Uso do Solo nas Zonas Eco-Fitofisionômicas e Compartimentos

ZONAS E COMPARTIMENTOS	USO ATUAL	USO PROPOSTO
Zona seca	pecuária extensiva e agricultura seca;	pecuária semi-confina- da;
Cvr	agricultura seca e irrigada;	agricultura irrigada e silvicultura;
Cs	agricultura seca;	silvicultura e agricultura irrigada;
Zona Subseca	pecuária extensiva e agricultura seca;	conservação e preservação da cobertura vegetal nativa;
Cs	agricultura seca;	silvicultura e agricultura irrigada;
Cl	agricultura seca e pecuária extensiva.	agricultura seca e silvicultura.

LEGENDA: Cvr - compartimento de vale de rio.
Cs - compartimento interserrano.
Cl - compartimento de litologia sedimentar.

CAPÍTULO IV
CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os métodos e as técnicas de sensoriamento remoto orbital abrem perspectivas para uma percepção global e atualizada da dinâmica dos espaços e dos impactos - em particular o humano - sobre as paisagens, beneficiando principalmente a Biogeografia e ciências afins.

Através das imagens fornecidas pelos satélites pode-se obter cartas de diversos tipos e de boa qualidade, como, uso do solo, cobertura vegetal e outros temas. Com o apoio destes dados pode-se elaborar e discutir as diretrizes e estratégias a serem adotadas para a conservação e preservação dos recursos naturais e ocupação do espaço.

As imagens TM-Landsat constituem importante fonte de dados para identificação, monitoramento e mapeamento, tanto da cobertura vegetal seca como da verde. Dependendo da banda que se utiliza e da época do ano, as imagens das coberturas vegetais apresentam-se bastante diferenciadas. A composição colorida das bandas, na região do visível e na região do infravermelho, fornecem melhores resultados para separação entre a vegetação seca e a verde.

Comparando a interpretação manual ou visual com a interpretação digital de imagens, verifica-se que a primeira é bastante subjetiva e trabalhosa. Ela requer grande paciência e acuidade do intérprete. É essencial o conhecimento dos

alvos que se pretende interpretar no campo e o comportamento espectral deles em diferentes bandas do espectro eletromagnético. Na interpretação digital o processo é diferente. A interpretação é bastante objetiva. O computador realiza em poucos segundos a interpretação da imagem baseado em diferentes níveis de cinza (tonalidades) que os diversos objetos da imagem apresentam e com bastante precisão. Nesse caso o usuário deve estar em completa interação com a máquina.

Uma limitação da interpretação digital de imagens é quando se pretende classificar alvos com a mesma resposta espectral. Quando isto ocorre o computador não consegue separar os diferentes alvos; ele simplesmente os agrega numa mesma classe. É exatamente aí que o intérprete deve ter o cuidado para não cometer erros.

É só uma questão de tempo para que as técnicas de interpretação de imagens satélites sejam mais aprimoradas. Com o desenvolvimento da tecnologia de sensoriamento remoto via satélites, com resoluções no terreno cada vez mais aprimoradas, essas técnicas tornam-se um importante instrumento para se conhecer as feições do terreno. Quanto à interpretação digital de imagens, ela tem se aperfeiçoado bastante graças às pesquisas realizadas na área da eletrônica e informática. Os *softs* e os equipamentos a cada ano ficam mais sofisticados e mais capazes.

Quanto ao zoneamento realizado, a sua execução na própria imagem Landsat-TM, banda 3 (preta e branca) constitui

importante procedimento para identificar unidades ambientais. Isto é possível porque as características físicas dos componentes ambientais são registrados pelos sensores a bordo dos satélites. Divergências aparentes entre o meio e a fitofisionomia surgem em razão da ocupação humana, dificultando a separação das zonas. Mas, recorrendo a outras fontes (cartas topográficas e temáticas, etc), essa dificuldade pode ser resolvida.

Ocorreram obstáculos durante o desenvolvimento do trabalho, um deles ligado a aplicação das técnicas de tratamento de imagens digitais. No começo era pretensão estender o tratamento realizado a um maior número possível de áreas (janelas) na cena 215/64/C (área da pesquisa); entretanto, devido ao elevado custo das fotografias que encareceria bastante a pesquisa, abandonou-se o plano inicial. Assim, realizou-se apenas um tratamento em local representativo da área da pesquisa.

Outra dificuldade encontrada foi a escolha da legenda para a carta da cobertura vegetal. Inicialmente imaginava-se utilizar uma legenda com termos fitofisionômicos internacionais, mas, depois de conhecer melhor o significado da terminologia pretendida, achou-se por bem não aplicá-la à realidade regional. Optou-se pelo uso de termos de autores brasileiros e pela adaptação de alguns termos internacionais para a nomenclatura regional.

Pretendia-se também desenvolver uma legenda que revelasse separadamente toda a cobertura vegetal e alguns problemas ambientais existentes na área, no entanto, por causa da es

cala do mapeamento, vários termos fitofisionômicos que deveriam aparecer em legendas distintas, tiveram de ser grupados numa mesma legenda.

Pequenas dificuldades foram encontradas na execução do zoneamento. Para identificação e delimitação das zonas ecofitofisionômicas não houve grandes problemas. Os dados meteorológicos disponíveis revelaram claramente duas zonas, sendo denominadas através de termos climáticos. Já a identificação e delimitação dos compartimentos não foi tão fácil. A princípio, os compartimentos seriam identificados como um único tipo, mas, com o desenvolvimento dos estudos, verificou-se que eles eram bastante diferentes em relação a situação fisiográfica. Assim, considerou-se três tipos de acordo com as características apresentadas.

Tornou-se evidente, durante o desenrolar do trabalho, que a agropecuária não é a única responsável pela prática corriqueira de eliminação da cobertura vegetal e, como consequência, pela degradação ambiental ocorrida nos últimos anos. A derrubada contínua e desordenada da vegetação adquiriu um grande impulso, após a instalação da siderúrgica de Currais Novos. Os proprietários das terras retiram a vegetação e vendem a madeira para a empresa.

No que diz respeito a proposta para o manejo dos recursos naturais renováveis na área, considera-se a atividade da silvicultura com espécies nativas uma boa alternativa para a conservação dos recursos ambientais, além de constituir im -

portante fonte de renda para a região. A silvicultura poderá ir aos poucos substituindo a agricultura seca em diversas áreas, visto que essa última atividade tem acarretado constantes perdas para os proprietários devido a irregularidade do clima. Com a silvicultura, isso não iria acontecer, uma vez que a árvore possui relativa independência climática.

Acredita-se que essas sugestões constituem elementos alternativos para a solução dos problemas ambientais existentes na área, tendo como um dos objetivos principais o desenvolvimento econômico da região, compatível com as condições ambientais existentes.

Estudos mais aprofundados sobre o assunto devem ser feitos em várias partes do Nordeste do Brasil onde os problemas ambientais são muito preocupantes. A formação de uma equipe multidisciplinar é necessária para desenvolver e ampliar os estudos aqui realizados, tendo em vista o tema envolver diferentes ramos do conhecimento.

A contribuição da Geografia Física e Biogeografia permitem aos pesquisadores um enfoque espacial das feições do meio, sendo de importância fundamental para os problemas ligados à questão ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- AB'SABER, A. N. 1957. Significado geomorfológico da rede hidrográfica do Nordeste oriental brasileiro. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro (139):459-463, 1970.
- 2- _____ 1970. Províncias geológicas e domínios morfoclimáticos do Brasil. Geomorfologia, São Paulo, Igeog.-USP , nº 20.
- 3- _____ 1980. O domínio morfoclimático semi-árido das caatingas brasileiras. Craton e Intercraton - Escritos e documentos, São José do Rio Preto, nº 6.
- 4- ALBUQUERQUE, J.P.T. 1970. Inventário hidrogeológico básico do Nordeste, folha 15 Jaguaribe-SE. Recife, SUDENE, pp.: 130. (Brasil, SUDENE, Série hidrogeologia, 32).
- 5- ALHO, C.J.R. 1986. Manejo e conservação da natureza. In: Carajas: desafio político, ecologia e desenvolvimento. São Paulo: Brasiliense; (Brasília, DF): Cons. Nac. de Des. Cient. e Tecn. pp. 514-533.
- 6- ALVIM, P.T. 1950. Observações ecológicas sobre a flora da região semi-árida do Nordeste. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro, 8 (86): 75-82, abril.

- 7- ANDERSON, J. R. et al. 1976. A Lead use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data. Washington, Geological Survey Prof. Paper 964 (Trad.: it in Strang, H. Sistema de classificação do uso da terra e do revestimento do solo para utilização com dados de sensores remotos. Rio de Janeiro: IBGE, 1979, pp. 78).
- 8- ANDRADE, G.O. 1958. A superfície de aplainamento pliocênica do Nordeste do Brasil. Recife, Universidade, Faculdade de Filosofia, pp. 44.
- 9- _____ .1968. Gênese do relevo nordestino: estado atual dos conhecimentos. Recife, Impr. Universitária. (Separata da R. Est. Univ., Recife (2/3): 1-13, abr./set., 1968, pp. 13).
- 10- ANDRADE M.C. 1973. O processo de ocupação do espaço regional do Nordeste. Recife, SUDENE, CPR, (2ª ed. 1979, SUDENE, CPA) pp. 142.
- 11- AZEVEDO, L.M.P. e MOREIRA, R.C. 1981. Climatologia. In: Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro, pp. 706-728. (Lev. de Rec. Naturais, 23).
- 12- BARBOSA, M.N. e CUNHA, R.P. 1987. Sensoriamento remoto, a terra vista do espaço. Rev. Bras. de Tecn., Brasília, 18 (4): 39-46, julho.

- 13- BERTRAND, C. e BERTRAND, G. 1986. La végétation dans le géosystème phytogéographie des montagnes cantabriques centrales (Espagne) Revue Géographique des pyrénées et du Sud-Ouest, Toulouse, 57 (3): 291-312.
- 14- BIGARELLA, J.J. e ANDRADE, G.O. 1964. Considerações sobre a estratigrafia dos sedimentos cenozóicos em Pernambuco (Grupo Barreiras). Arg. Inst. Ci. Terra, Recife (2) : 2-14, out.
- 15- BIGARELLA, J.J. e MAZUCHOWSKI, J.Z. 1985 Visão integrada da problemática da erosão. Curitiba, Associação de de fesa e Educação Ambiental e Associação Brasileira de Geologia e Engenharia. pp. 329.
- 16- BRANCO, S.M. e ROCHA, A.A. 1980. Elementos de Ciências do ambiente. São Paulo, CETESB (2ª ed. 1987, CETESB/ASCETESB), pp. 206.
- 17- BRASIL. 1981 Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB.24/25 Jaguari-be/Natal; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, pp. 744. (Levantamento de Recursos Naturais, 23).
- 18- BULHÕES, M.G. et al. 1988 Tipologia e mapeamento da vegetação do Distrito Federal com aspectos de modificações ambientais. Rev. Bras. de Geog. Rio de Janeiro, 50 (4): 77-103, out./dez.

- 19- CARVALHO, V.C. 1986 Structure et dynamique de la végétation em mileu tropicale semi-aride. La caatinga de Quixabá (Pernambouc-Bresil). Du terrain à l'analyse des données MSS/LANDSAT. Toulouse, These de Doctorat de l'Université de Toulouse - le Mirail, pp. 332.
- 20- DELPOUX, M. 1972. Ecosystème et paysage. Revue Geóg. das Pyrenées et du Sud - Quest, Toulouse, 43 (2): 157-174 (Trad. it in Modenessi, M.C. Ecosystema e paisagem. Metodos em questão. São Paulo. Igeog. - USP. (7): 1-23, 1974)..
- 21- DESHAYES, M. 1981 Tratament numerique des dounées LANDSAT; aplicacions à la cartographie automatique de la vegétation tropicale. Toulouse, Thèse de Doutorat de l'uni - versité de Toulouse, pp. 121.
- 22- DIAS, L.A.V. et al. 1987 Imagens e computadores: o olho que tudo vê. Ciência Hoje, São Paulo, 7 (37): 34-44, no vembro.
- 23- DOST J. 1971. Avant que nature meure, pour une Ecologie politique. Neuchâtel, Dela Chaux e Niestlé S.A. (Trad. it in Buongermina, R. Antes que a natureza morra: por uma ecologia política. 3ª reimp. São Paulo, ed. Edgar Blucher Ltda., 1987, pp. 394).
- 24- DREW, D. 1983. Man - Environment Processes. London, G.A. e Unwin Ltd. (Trad. it in Santos, J.A. Processos intera -

- tivos homem/meio ambiente. São Paulo, DIFEL, 1986, pp. 206).
- 25- DUQUE, J.G. 1949 Solo e água no polígono das secas. Fortaleza, DNOCS, (5ª ed., Mossoró, Fundação Guimarães Duque 1980), pp. 273.
- 26- _____ 1959 O Nordeste e as lavouras xerófilas. Fortaleza - BNB (3ª ed., Mossoró, Fundação Guimarães Duque), Coleção Mossoroense, 143. 1980) pp. 316.
- 27- ECO, U. 1972. Como se ta una tesi di laurea. Casa Editrice Val. B. e C.S.P.A. (Trad. it in Souza, G.C.C.. Como se faz uma tese. São Paulo, Perpectiva S.A. 1989, pp.170).
- 28- EGLER, W.A. 1951. Contribuição ao estudo da caatinga pernambucana. Rev. Bras. Geog., Rio de Janeiro, 13 (4):577-590, out./dez.
- 29- EMPERAIRE, L. 1985. Végétation de l'etat du Piaui (Bresil). Reune Soc. Biogeogr. Paris, 60 (4): 151-163.
- 30- FARIA, O.L. 1980. Sertões do Seridó. Brasília. Senado Federal, pp. 231.
- 31- FOURY, A.P. 1972. As matas do Nordeste brasileiro e sua importância econômica. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro, 3 (227): 14-121, mar.,/abr.

- 32- FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
1985. Atlas Nacional do Brasil; Região Nordeste. Rio de Janeiro, IBGE.
- 33- GALVÃO, M.V. 1967. Regiões bioclimáticas do Brasil. Rev. Bras. de Geog. Rio de Janeiro, 29 (1): 3-36.
- 34- GARCIA, G.J. 1980. Interpretação da vegetação do cerrado através de imagens Landsat. Geografia, Rio Claro-UNESP, 5 (9-10): 67-84, outubro.
- 35- _____ 1982. Sensoriamento remoto: princípios e interpretação de imagens. São Paulo: NOBEL, pp. 357.
- 36- _____ 1984. Perspectiva do sensoriamento remoto na análise ambiental. Geografia, Rio Claro-UNESP, 9 (17-18) : 133-143, outubro.
- 37- GARCIA, G.J. e ESPINDOLA, C.R. 1981. Estudo da interdependência entre vegetação do cerrado e respectivos solos através de imagens de radar e de satélite. Rev. Ecosistema, Espírito Santo do Pinhal, 6 (1): 45-51, set.
- 38- GARCIA, G.J. e PIEDADE, G.C.R. 1981. Interpretação semi-automática da vegetação do cerrado através de imagens LANDSAT. Rev. de Agrociência. Univ. de Taubaté, Taubaté, 1:39-46.

- 39- GILPIN, A. 1976. Dictionary of Environmental Terms. Queen - land, Univ. of Queensland Press (Trad. it in Figueiredo, A. Dicionário de termos do ambiente. Lisboa, Dom Quixote, 1980, pp. 256).
- 40- GOERGEN, J. 1985. Área de proteção ambiental "Jericoacoa - ra". Fortaleza, SEINTER-CE, pp. 127.
- 41- GOMES, A. et al. 1987. Estudo ecodinâmico da estação ecológica do Taim e seus arredores: planície costeira do sul de Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Ed. da Universidade, UFRGS, pp. 82.
- 42- GOMES, J.R.C. 1981. Geologia, In: Projeto **RADAMBRASIL**. Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro, pp.27-300. (Lev. de Rec. Naturais, 23).
- 43- GUERRA, A.T. 1954. Dicionário geológico-geomorfólico. Rio de Janeiro, Com. de Geog. do Inst. Pan-Americano de Geog. e Hist. (7ª ed., Rio de Janeiro, IBGE, 1987) pp. 446.
- ④4- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS/COMPANHIA DE DES. DO VALE DO SÃO FRANCISCO. 1988. Identificação de áreas irrigadas no vale do São Francisco através de dados de sensoriamento remoto-área piloto de Petrolina/Joazeiro. São José dos Campos. Relatório de projeto (Convênio INPE/CODEVASF), pp. 39.

- 45- JACCON, G. 1982. As precipitações anuais da região paraibana; homogeneização e análise regional. Recife, SUDENE DRN, pp. 97.
- 46- JACOMINE, P.K.T. et al. 1968. Levantamento exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Rio Grande do Norte. Recife, MA-DNPA, SUDENE-DRN, pp. 331.
- 47- _____ 1971. Levantamento exploratório - Reconhecimento de solos do estado da Paraíba. Rio de Janeiro, MA-EPE, SUDENE-DRN, pp. 450.
- 48- KUHLMANN, E. 1977. Vegetação. In: Geografia do Brasil; Região Nordeste. Rio de Janeiro, IBGE, pp. 85-110.
- 49- KUHLMANN, E. et al. 1983. Cobertura vegetal da região do cerrado - carta da cobertura vegetal. Rev. Bras. Geog., Rio de Janeiro, 45 (2): 205-231, abr/jun.
- 50- LAKATOS, E.M. e MARCONI, M.A. 1985. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, Atlas S.A. (2ª tir. 1986, Atlas) pp. 238.
- 51- LIMA, D.A. 1954. Contribution to the study of the flora of Pernambuco, Brasil. Recife, Univ. Rural de Pernambuco, pp. 154.
- 52- _____ 1975. Um pouco de ecologia para o Nordeste. 2ª ed. Recife, Univ. Fed. de Pernambuco, pp. 76.

- 53- LUETZELBURG, P.V. 1922-1923. Estudo botânico do Nordeste. Rio de Janeiro. **MVOP**-Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, 3 vols.
- 54- MACHADO, P.A.L. 1982. Direito ambiental brasileiro. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais. (2ª ed., 1989, Rev. dos Tribunais) pp. 478.
- 55- MARCHETTI, D.A.B. e GARCIA, J.C. 1977. Princípios de fotogrametria e fotointerpretação. São Paulo, Nobel, pp. 257.
- 56- MEDEIROS, A.B. 1980. Seridó. Brasília, Senado Federal, pp. 170.
- 57- MELO, M.L. 1978. Regionalização agrária do Nordeste. Recife, SUDENE-CPR, pp. 225.
- 58- MENDES, B.V. 1984. Alternativas tecnológicas para a agropecuária do semi-árido. São Paulo, Nobel, (2ª ed. 1986, Nobel) pp. 171.
- 59- MONTEIRO, C.A.F. 1981. A questão ambiental no Brasil-1960/1980. São Paulo, Igeog.-USP, Série Teses e Monografias, nº 42, pp. 135.
- 60- MOREIRA, A.A.N. 1977. Relevo. In: Geografia do Brasil; Região Nordeste. Rio de Janeiro, IBGE, pp. 1-45.

- 61- NIMER, E. 1977. Clima. In: Geografia do Brasil; Região Nordeste. Rio de Janeiro, IBGE, pp. 47-84.
- 62- NOVO, E.M.L.M. 1989. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. São José dos Campos: Edgar Blucher Ltda, pp. 308.
- 63- ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS e SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. Projeto bacia do Jatobá, estudo de pré-viabilidade para estabelecer centros para inovação e domesticação (versão preliminar). Recife, nº 11, pp. 102.
- 64- OLIVEIRA, C. 1980. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro; IBGE, (2ª ed., 1983, IBGE) pp. 781.
- 65- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 1958. Developpement in - tégré des bassins fluviaux. New York, Publication des Nations Unies-ONU, 58.II.B.3, pp. 69.
- 66- PAULA, J.E. 1986. Sugestões para o equilíbrio entre a exploração de recursos naturais renováveis do Pantanal e preservação dos respectivos ecossistemas. Ciência e Cultura, São Paulo, 38 (5): 817-828.
- 67- PESSOA, F. 1985. Ecologia e território; regionalização, desenvolvimento e ordenamento do território numa perspectiva ecológica. Porto, Fernando Pessoa e Afrontamento, pp. 123.

- 68- PINTO, G.C.P. 1984. Manejo ecológico da caatinga. Simpósio sobre caatinga e sua exploração racional. Feira de Santana, Anais, pp. 193-204.
- 69- PRATES, M. et al. 1981. Geomorfologia. In: Projeto - RADAMBRASIL. Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro, pp. 301-348. (Levantamento de Recursos Naturais, 23).
- 70- RIZZINI, C.T. 1963. Nota prévia sobre a divisão fitogeográfica do Brasil. Rev. Bras. de Geog. Rio de Janeiro, 26 (1): 3-64, jan./mar.
- 71- _____ 1976. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos. São Paulo, HUCITEC, pp. 227.
- 72- _____ 1979. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos sociológicos e florísticos. São Paulo, HUCITEC, pp. 374.
- 73- RODRIGUES, R.J.V. 1981. Sever do Vouga; situação econômico-agrícola actual e possibilidades de seus desenvolvimento. Lisboa, Shell portuguesa, S.A. R.L., pp. 119.
- 74- SALGADO, O.A. et al. 1981. Vegetação. In: Projeto - RADAMBRASIL. Folhas SB 24/25, Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro, pp. 485-544. (Lev. Rec. Nat., 23).
- 75- SANTOS, J.R. et al. 1981.a. Metodologia de interpretação de dados de sensoriamento remoto e aplicações em vegeta -

ção. São José dos Campos, **INPE**, agosto, pp. 52.

- 76- _____ 1981b. Metodologia de interpretação de dados de sensoriamento remoto e aplicações no uso da terra. São José dos Campos, **INPE**, novembro, pp. 61.
- *77- SCHNELL, R. 1970. Introduction a la phitogeographie des pays tropicaux (vol. I: les flores. Les structures). Paris Gauthier-Villares Ed., pp. 449.
- 78- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 1984. Política Nacional do Meio Ambiente. Brasília, **SEMA**, (2ª ed., 1986, **SEMA**)pp. 43.
- 79- SILVA, F.C.F. 1989. Vegetação. In: Geografia do Brasil: Região Centro-Oeste. Rio de Janeiro, **IBGE**, pp. 107-122.
- 80- SILVA, J.V. 1985. A ecologia e o desenvolvimento agrícola. Lisboa. Ed. Escol Ltda., pp. 107. (Coleção Usmeiro/Agricultura, nº 2).
- 81- SOUZA, C.G. et al. Pedologia 1981. In: Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro, 349-484. (Lev. Rec. Nat., 23).
- 82- SOUZA, J.G. 1979. O Nordeste braisleiro: uma experiência de desenvolvimento regional. Fortaleza, **BNB**, pp. 409.

- 83- SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. 1984. Projeto Sertanejo, diagnóstico dos recursos naturais - núcleo de Santana do Matos (RN), Recife, **SUDENE**, v.I, pp. 182.
- 84- _____ 1984. Projeto Sertanejo, diagnóstico dos recursos naturais - núcleo de Acari (RN). Recife, **SUDENE**, v. I, pp. 188.
- 85- _____ 1972. Recursos naturais do Nordeste; investigação e potencial (sumário das atividades). Recife, **SUDENE-DRN**, (4ª ed., 1985, **SUDENE-DRN**) pp. 196.
- ×86- TIGRE, C.B. 1964. Estudos de silvicultura especializada do Nordeste. Fortaleza, **ESAM** (Reed. 1976, Mossoró, **ESAM**) , pp. 176. (Coleção Mossoroense, 41).
- 87- TRICART, J. 1977. Ecodinâmica. Rio de Janeiro, **IBGE-SUPREN**, pp.97.
- ×88- _____ 1978. La terre, planète vivante. Universitaires de France (Trad. it in Moris, G. A Terra, planeta vivo. Lisboa, Presença Martins Fontes, 1978, pp. 197).
- 89- TROCHAIN, J.L. 1957, Accord interafricain sur la définition des types de végétation de l'Afrique tropicale. Bulletin Institut d'Etudes Centrafricaines, nouv. sér., Brazzaville (13/14): 55-93.

- 90- TORRICO, E.M. et al. Uso potencial da terra. In: Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro, pp. 545-740. (Lev. Rec. Nat., 23).
- 91- UNITET NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. 1973. Classification internationale et cartographie de la végétation. Paris. UNESCO - Collection Ecologie et conservation, nº 6, pp. 93.
- 92- VALVERDE, O. 1985. Estudos de geografia agrária brasileira. Petrópolis, Vozes, pp. 268.
- 93- VAREJÃO-SILVA, M.A. e CEBALLOS, J.C. 1981. Critérios climatológicos para a delimitação do semi-árido no Estado da Paraíba. Campina Grande, UFPB, pp.21.
- 94- VASCONCELOS SOBRº, J. et al. 1970. As regiões naturais do Nordeste: o meio e a civilização. Recife, CONDEPE, pp. 442.
- 95- WALTER, H. 1970. Vegetation and Klimazoren. Stuttgart, E.U. Gmbh e Co. (Trad. it in: Giovana, A.T. e Buckup, H.T. Vegetação e zonas climáticas. São Paulo, EPU, 1986, pp. 327).